

Vorlass Niklaus Lenherr – Ms.N.155

VERZEICHNIS der Schenkung an die ZHB Luzern von 2023-2024 / Stand August 2025

Signatur	Titel	Inhalt und Form	Anzahl	Jahr
B	WERKE			
B.I	Ausstellungen, Arbeiten und Realisationen			
B.I.1	7.7.77, 7 Uhr 7	Textporträt Änzi, Auflage: 19	1 Mappe	1977
B.I.2	Besuch documenta Kassel 1977	documenta in Kassel September 77" Hommage a Jochen Gerz"	1 Mappe	1977
B.I.3	Ausstellung Züspa-Hallen, Zürich	Anmeldung und weitere Unterlagen	1 Mappe	1977
B.I.4	Weihnachtsausstellung Kunstmuseum Luzern 1977	Bewerbung	1 Mappe	1977
B.I.5	F+F, Schule für experimentelle Gestaltung Zürich	Bartrasur, Präsenzmanifest Nr. 1, 12/12/77	1 Mappe	1977
B.I.6	Lyrische Texte	"und der trauernde narziss", in Liebe Anita [Kuster] gewidmet (Original mit Schreibmaschine mit Durchschlag)	1 Mappe	1978
B.I.7	galerie art-club "zollweid", Hünenberg	Kwanis-Ausstellung, Bewerbung, Skizzen, Dokumentation	1 Mappe	1978
B.I.8	Obermättli Jugendtreffpunkt, Reussbühl	"Konstruktion eines Sonnenaufganges", Wandbild, Skizzen, Plan, Fotos	1 Mappe	1978
B.I.9	Hommage à 7/8/78	Präsenzmanifest Nr. 2, 7.8.78	1 Mappe	1978
B.I.10	WK (Wiederholungskurs) 1978	Adressatenlisten für 2 A-6-Karten	1 Mappe	1978
B.I.11	Präsenzmanifest Nr. 3	"der kuenstler niklaus lenherr fehlt"	1 Mappe	1978
B.I.12	Futurist Sound, Bill Gaglione, Anna Banana	Zertifikat	1 Mappe	1978
B.I.13	800 Jahre Littau 1978	"unwohl zur unzeit", Performance und Environment, Kantonsschule Rothen und Präsenzmanifest Nr. 4	1 Mappe	1978
B.I.14	Esposizione Sylvia + Peter Worni und Niklaus Lenherr	Doku-Blatt und Fotos	1 Mappe	1979
B.I.15	Frühjahrsausstellung in der ZB, Luzern	Texte und Fotos	1 Mappe	1979
B.I.16	Bäretswil ZH, Dorfbrunnen	Vollmonad-Aktion 10/6/79, Doku	1 Mappe	1979
B.I.17	Internationale Stempelausstellung Galerie apropos, Luzern, Juni	Dokumente, Fotos, Einladung	1 Mappe	1979
B.I.18	Internationale T-Shirtausstellung Galerie apropos, Luzern, November / Dezember	Dokumente, Fotos, Einladung	1 Mappe	1979
B.I.19	Kunstauktion Verein Alternativbeiz Luzern	Texte, Medienberichte, Fotos	1 Mappe	1979
B.I.20	F+F, Schule für experimentelle Gestaltung Zürich	Was soll das oder elf Sätze zum Bild, Doku-Text	1 Mappe	1979
B.I.21	Weihnachtsausstellung Kunstmuseum Luzern 1979	Bewerbung und Realisation Performance "This Box", Skizzen, Fotos, Texte, Dokumentation	1 Mappe	1979
B.I.22	Weihnachts-Kunstmarkt Kunstmuseum Luzern 1979	Texte	1 Mappe	1979
B.I.23	Glasgalerie Luzern	Zentralschweizer Glaspreis, Bewerbung, Skizzen, Dokumentation	1 Mappe	1980
B.I.24	Kunst muss stören	[vermutlich 1978]	1 Mappe	o.J.
B.I.25	ich gebe dir etwas - und du - gibst	[vermutlich 1978]	1 Mappe	o.J.
B.I.26	Jugendräume Obermättli, Reussbühl	Bewerbung	1 Mappe	1980
B.I.27	Luzerner Strassekulturtag 1980	"be-gehungen", dreiteilige Performance, Skizzen, Texte, Fotos, Medienberichte	1 Mappe	1980
B.I.28	order to tom marioni	Kontrakt	1 Mappe	1980
B.I.29	Weihnachts-Kunstmarkt Kunstmuseum Luzern 1980	Texte	1 Mappe	1980
B.I.30	Weihnachtsausstellung Kunstmuseum Luzern 1980	Bewerbung und Realisation Performance "Flügel, ein zu weites Feld ...", Skizzen, Fotos, Texte, Medienberichte	1 Mappe	1980
B.I.31	Istituto Svizzero Rom	Bewerbung	1 Mappe	1981
B.I.32	Eidgenössisches Kunststipendium 1981	Bewerbung	1 Mappe	1981
B.I.33	WK (Wiederholungskurs) 1981	Tagebuch und Unterlagen WK 1981 Vpf Kp II/31	1 Mappe	1981
B.I.34	Weihnachts-Kunstmarkt Kunstmuseum Luzern 1981		1 Mappe	1981
B.I.35	Weihnachtsausstellung Kunstmuseum Luzern 1981	Bewerbung	1 Mappe	1981
B.I.36	Neujahrsblatt		1 Mappe	1981
B.I.37	Winterfestival Wolhusen 1981	Performance "stand-punkt: dreh-punkte", Skizzen, Texte, Fotos	1 Mappe	1981
B.I.38	Wettbewerb Gestaltung Gemeindezentrum Ballwil	Eingabe	1 Mappe	1982
B.I.39	Ausstellung nanu-Galerie Luzern 1982		1 Mappe	1982
B.I.40	Weihnachtsausstellung Kunstmuseum Luzern 1982	Bewerbung	1 Mappe	1982
B.I.41	Ausstellung bei Gottfried Waser, Basel	"raum-hautablösend" Klausur Praxisraum	1 Mappe	1982
B.I.42	Ausstellung Schulhausaula Reiden 1982	Gruppenausstellung Niklaus Lenherr, Werner Zihlmann	1 Mappe	1982
B.I.43	GSMBA-Ausstellung in der Kornschütte, Luzern	Texte, Skizzen, Fotos	1 Mappe	1983
B.I.44	GSMBA-Heft November 1983	Gestaltung Niklaus Lenherr und Beat Bracher	1 Mappe	1983
B.I.45	Kunst-Projekt psychiatrische Klinik St. Urban	"aspekt: um-raum markieren", Wettbewerbseingabe, Texte, Fotos, Medienartikel (siehe auch B.III.2)	1 Mappe	1980-1984
B.I.46	Layout für LNN	"bild-gänge: bauplätze in Luzern", (nicht realisiert), Texte, Fotos	1 Mappe	1984
B.I.47	Wettbewerb Fassadenmalereien Haus Schumacher, Mühleplatz Luzern	Eingabe (nicht realisiert)	1 Mappe	1983
B.I.48	Stadtfescht Basel-Stadt 1983	"stadt be-gehungen", Basler Zeitung (Wochenendmagazin)	1 Mappe	1983
B.I.49	Weihnachtsausstellung (unjuriert) Kunstmuseum Luzern 1984	Bewerbung und Realisation	1 Mappe	1984
B.I.50	Kunstauktion Stiftung Kulturstätten Luzern 1984	Texte, Dokumente	1 Mappe	1983
B.I.51	<i>vacat / leer [Signatur nicht vergeben]</i>			

B.I.52	Festspiel zum 600-Jahr-Jubiläum der Schlacht von Sempach 1986	"Sommerland - Schattenmaterial", Eingabe Niklaus Lenherr und Albert Schnyder (nicht realisiert)	1 Mappe	1984
B.I.53	Wettbewerb künstlerische Gestaltung Berufsschule Altdorf/UR	"Viva tubo I und II", Eingabe Niklaus Lenherr / Mark Baumgartner, Skizzen, Texte, Offerten, Fotos, Medienberichte (realisiert, später versetzt, Besitz Kanton Uri)	1 Mappe	1984; 2016-2017
B.I.54	"stadt: be-gehung", Luzern	Texte, Medienberichte, Fotos	1 Mappe	1984
B.I.55	Wettbewerb für Feuerwehrzentrale Basel-Stadt	Eingabe Plastik "AGATHA", (nicht realisiert)	1 Mappe	1984
B.I.56	5. Biennale der Schweizer Kunst, Olten 1985	Eingabe und Realisation, Skizzen, Texte, Fotos	1 Mappe	1985
B.I.57	Kulturkalender November 1985	Text für das Heft	1 Mappe	1985
B.I.58	Workshop im Rahmen von Utopia	"un-bekanntes - markieren", Widder/Schwarzes Schaf	1 Mappe	1985
B.I.59	Eidgenössisches Kunststipendium 1985	Bewerbung	1 Mappe	1985
B.I.60	Tor-Situation I	Erste grosse Bauschaltafel-Installation für EINSICHTEN - Wanderausstellung in Sarnen, Altdorf und Willisau. Skizzen, Texte, Fotos, Medienartikel, sowie Unterlagen zum Katalog	1 Mappe	1985
B.I.61	8. Schweizer Plastikausstellung, Biel, 1986	Eingabe (nicht realisiert)	1 Mappe	1986
B.I.62	Ausstellung in der fabrik, Burgdorf	Installation "analog", Skizzen, Texte, Fotos	1 Mappe	1985
B.I.63	"in flagranti", Ausstellungsgruppe im Widder, Luzern		1 Mappe	1985
B.I.64	Weihnachtsausstellung Kunstmuseum Luzern 1985	Bewerbung, "Analog-Widmung" (nicht realisiert)	1 Mappe	1985
B.I.65	Amt Entlebuch "Friede und Freiheit"	Eingabe "Annexion" (nicht realisiert)	1 Mappe	1986
B.I.66	Wettbewerb Dorfbrunnen Escholzmatt	Eingabe (nicht realisiert), Texte, Skizzen, Fotos	1 Mappe	1986
B.I.67	fabrik Burgdorf, Raum & Reaktion	"DESSINFECTION" mit Gualtiero Guslandi, Texte, Skizzen, Fotos	1 Mappe	1986
B.I.68	Wettbewerb Mehrzweckhalle Rothenburg	Korrespondenzen (nicht realisiert)	1 Mappe	1986
B.I.69	Alte Kirche Boswil	Freilichtausstellung (diverse Künstler), Texte, Skizzen, Fotos, Medienberichte, Ausstellungsdokumentation	1 Mappe	1986-1987
B.I.70	Mail Art Bern Berlin		1 Mappe	1986
B.I.71	Ausstellung Kornschütte Luzern 1987	Eingabe und Realisation	1 Mappe	1987
B.I.72	Kulturpanorama am Löwenplatz	Medienberichte	1 Mappe	1987
B.I.73	SBG Wettbewerb Junge Künstler	Eingabe und Realisation Installation "raumteiler vertikal I/87" - Skizzen, Texte, Fotos	1 Mappe	1987
B.I.74	Eidgenössisches Kunststipendium 1987	Eingabe, abgelehnt	1 Mappe	1987
B.I.75	Austausch Ausstellung Biel-Luzern	Texte, Fotos, Doku	1 Mappe	1987
B.I.76	Blick in die Innerschweiz, Museum zu Allerheiligen, Schaffhausen	Installation "raumteiler vertikal II/87"; Texte, Skizzen, Fotos	1 Mappe	1987
B.I.77	Innerschweizer Skulpturen im MAZ	Installation "tor-situation II/88", Skizzen, Texte, Fotos	1 Mappe	1988
B.I.78	Wettbewerb Mehrzweckgebäude Hergiswil/NW	"DUAL", Eingabe (nicht realisiert)	1 Mappe	1987
B.I.79	Evangelisch-reformierte Kirche Horw	Eingabe (nicht realisiert)	1 Mappe	1987
B.I.80	Ankäufe Druckgrafiken Kanton Luzern		1 Mappe	1987
B.I.81	Kaserne Basel	Installation "raumteiler vertikal/diagonal I/88", Skizzen, Fotos, Texte	1 Mappe	1988
B.I.82	2. Regional Skulpturenausstellung, Luzern	Installation "raumteiler frontal I/88", Skizzen, Texte, Fotos	1 Mappe	1988
B.I.83	Werkbeiträge Kanton Luzern	Eingabe (abgelehnt)	1 Mappe	1987
B.I.84	Betagtenzentrum Rosenberg	Brunnen, realisiert, Texte, Pläne, Offerten, Fotos, Medienberichte	1 Mappe	1987-1988
B.I.85	Galerie PRO(S)ART Luzern	Ausstellung: Zeichnungen und Objekte, Aktion von Roman Signer, Texte, Skizzen, Fotos, Medienberichte	1 Mappe	1987
B.I.86	Stadtfest Olten	Stadtbegehung Olten	1 Mappe	1988
B.I.87	Cité Internationale des Arts Paris	Ausstellung	1 Mappe	1988-1989
B.I.88	Môtiers - Schweizer Plastikausstellung	Installation "Raumteiler horizontal/vertikal II/2": Fotos, Texte, Skizzen, Medienberichte, Katalog	1 Mappe	1988-1989
B.I.89	Stadtkunst Luzern	Artikel im Vaterland zu Niklaus Lenherr und zum Atelier in der Cité Internationale in Paris	1 Mappe	1988
B.I.90	Kantonale Lehrerfortbildung Hitzkirch	Kurs 840: Atelierbersuche bei Innerschweizer Künstlern	1 Mappe	1988
B.I.91	Thun, Bälliz, Kunstwettbewerb	"Kunstbefall im öffentlichen Raum am Bälliz", Eingabe (nicht realisiert)	1 Mappe	1988-1989
B.I.92	Drei Vernissage Reden		1 Mappe	1988
B.I.93	Galerie PRO(S)ART Luzern, Cash and Carry	Ausstellung	1 Mappe	1988
B.I.94	Stans, Sporthalle Eichli	künstlerische Gestaltung - Projekt (nicht realisiert)	1 Mappe	1989
B.I.95	Werkbeiträge Kanton Luzern	Zweite Runde: Ausstellung. - Nicht berücksichtigt.	1 Mappe	1989
B.I.96	Alterswohnheim Rothenburg	Wettbewerb Vorplatz (mit Hans Eigenheer) - nicht realisiert	1 Mappe	1989
B.I.97	Luzerner Kantonalbank	Wettbewerb Gestaltung Vorplatz (mit Cornelia Staffelbach) - nicht realisiert	1 Mappe	1989
B.I.98	Galerie PRO(S)ART	Accrochage! (Objekte, Zeichnungen, Installation), Aktion mit Roman Signer	1 Mappe	1989
B.I.99	Kulturkalender Oktober 1989	Nr. 11: Text	1 Mappe	1989
B.I.100	Bahnhofplatz Luzern	Wettbewerb - Bodenplatten; nicht realisiert	1 Mappe	1989
B.I.101	SUVA - Rösslimatt	Wettbewerb mit Hans Eigenheer; nicht realisiert	1 Mappe	1989
B.I.102	Weihnachtsausstellung Luzern 1989	"Stückteil I/89"	1 Mappe	1989
B.I.103	SIK Künstlerverzeichnis der Schweiz 1980-1990	Eintrag	1 Mappe	1990
B.I.104	Atelier / Studio Paris	diverse Innenaufnahmen und Fotos von Objekten	1 Mappe	1990
B.I.105	Kunstzone im Hof	"Flächenteil I/90", Katalog	1 Mappe	1990-1991
B.I.106	PTT Verwaltungsgebäude Fernmeldedirektion Luzern	aspekt linear; nicht realisiert	1 Mappe	1989-1990
B.I.107	Salon de Mai Paris	"pièce J, version II/90", mit Modell in Balsaholz	1 Mappe	1990
B.I.108	ATIS Wochenseminar Hospenthal	Dozent; Eingriffe mit Studenten	1 Mappe	1990
B.I.109	6. Stanser Tonbildtage	mit Jimmy Schmid	1 Mappe	1990

B.I.110	Werkbeiträge Kanton Luzern	nicht berücksichtigt	1 Mappe	1990
B.I.111	Espace Floréal Paris	Ausstellung	1 Mappe	1990
B.I.112	GSMBA Auktion	2 Objekte aus Paris ausgestellt	1 Mappe	1990
B.I.113	Weihnachtsausstellung Luzern 1990	abgelehnt	1 Mappe	1990
B.I.114	Nebenflüsse - Projekt der Urner, Obwaldner und Nidwaldner Künstler	Installation an der Kleinen Schliere, Alpnach-Dorf, "raumsituation diagonal-markierung I/91", Katalog	1 Mappe	1991
B.I.115	Schweizerische Sankt-Lukas-Gesellschaft	Katalog "Standort 91"; Abbildungen von Werken von N.L.	1 Mappe	1991
B.I.116	Salon de Mai Paris	"pièce typographique 3, vers. I/91", mit Modell aus Balsaholz	1 Mappe	1991
B.I.117	Ausstellungsprojekt Kulturpanorama Luzern	Ausstellung Bracher-Lenherr, nicht realisiert	1 Mappe	1991
B.I.118	Kornschütte Luzern, GSMBA Ausstellung 5 Jahre Cité Paris		1 Mappe	1991
B.I.119	Werkbeiträge Kanton Luzern	abgelehnt	1 Mappe	1991
B.I.120	AMC international Rotkreuz	Projektwettbewerb; nicht realisiert	1 Mappe	1991
B.I.121	Gestaltung Briefpapier und Postkarte, Paris 1991	Entwürfe	1 Mappe	1991
B.I.122	Pièces (détachées)	Skizzen zu Holzobjekten, Cité des Arts, Paris	1 Mappe	1989
B.I.123	Strassenschildreinigung rue de Torcy, Paris	für Franz Müller, Luzern	1 Mappe	1990
B.I.124	Drucken bei Martin Wallimann	Bau-Schal-Tafel-Drucke; Fotos, Einladungskarte	1 Mappe	1990
B.I.125	Kunst in der Mittelachse, Arlesheim	"Torsituation III/91", Korrespondenzen, Skizzen, Fotos	1 Mappe	1990-1991
B.I.126	kunstszene 91+92, Zürich, Dübendorf	"raum-gänge I/92"	1 Mappe	1991-1992
B.I.127	f+f Tagesschule, Zürich	Gastlehrauftrag	1 Mappe	1991-1992
B.I.128	Chez PIF, Paris	Installation "situation d'espace élémentaire I/91"	1 Mappe	1991
B.I.129	Neubau Staatsarchiv Luzern	Ideenwettbewerb (nicht realisiert)	1 Mappe	1991
B.I.130	Schulhaus Schlossfeld Willisau	Wettbewerb (nicht realisiert)	1 Mappe	1991
B.I.131	Jahresausstellung Kunstmuseum Luzern 1991	"raumsituation elementar II/91", Skizzen, Pläne	1 Mappe	1991
B.I.132	Salon de Mai Paris 1992	"situation d'espace élémentaire III/92", mit Modell aus Balsaholz	1 Mappe	1991-1992
B.I.133	Grafikmappe "Gehen"	80 Jahre Pfarrei St. Paul, Luzern	1 Mappe	1991-1992
B.I.134	Chäslager Stans und Rosenberg	Doppelausstellung Andi Rieser, Niklaus Lenherr, Skizzen, Korrespondenzen, Fotos, Medienberichte	1 Mappe	1991-1992
B.I.135	Luzerner Zeitung	Kleinhaushalte, Artikel mit Foto von 1988	1 Mappe	1992
B.I.136	diverse Porträtaufnahmen	Fotos	1 Mappe	1986-1991
B.I.137	Baugeschäft Straumann-Hipp, Basel	Installation "raumsituation flächen-elemente I/92" und bau-schal-tafel-drucke	1 Mappe	1992
B.I.138	Kunsthau Glarus: Franz Fischer. Seine Zeit und unsere Zeit.	"raumsituation horizontal III/92", Ausseninstallation	1 Mappe	1992
B.I.139	mobag Generalunternehmung Zürich	bau-schal-tafel-drucke	1 Mappe	1992
B.I.140	Galerie Bea Mitschjeta, St. Gallen	mit Otto Lehmann; "raumsituation elementar VI-IX/92"; diverse Installationen	1 Mappe	1992
B.I.141	Bex - Arts	Bewerbung (nicht realisiert)	1 Mappe	1992
B.I.142	Werkbeiträge Kanton Luzern	Eingabe (abgelehnt)	1 Mappe	1992
B.I.143	GSMBA Innerschweiz Werkpublikation	Öffentliche Kunst in der Innerschweiz	1 Mappe	1992
B.I.144	ATIS Wochenseminar Unterschächen	Dozent; Skizzen, Fotos, Medienbeiträge	1 Mappe	1992
B.I.145	Obwaldner Kantonalbank	Kunstankäufe	1 Mappe	1992
B.I.146	SEEKAG Luzern	"Flächenelemente frontal 1993" - Kunst am Bau - Entwürfe, Skizzen, Fotos	1 Mappe	1992-1994
B.I.147	Jahresausstellung Kunstmuseum Luzern 1992	"raumsituation elementar X/92"	1 Mappe	1992
B.I.148	Ankauf eidgenössische Kunstkommission	div. Druckgraphiken	1 Mappe	1992
B.I.149	Eidgenössisches Kunststipendium 1993	Eingabe (angenommen)," raumteiler horizontal / vertikal IV/93", Olmahallen SG.Gallen	1 Mappe	1993
B.I.150	Werkbeiträge Kanton Luzern	Bewerbung (abgelehnt)	1 Mappe	1993
B.I.151	Art per Fax	Fax an Joseph Felix Müller	1 Mappe	1993
B.I.152	angelus	Publikation römisch-katholische Kirche Biel	1 Mappe	1993
B.I.153	Wettbewerb Werkhof Neidhart, Root	Eingabe (nicht realisiert)	1 Mappe	1993
B.I.154	Atis Wochenseminar Boswil	Dozent	1 Mappe	1993
B.I.155	Gewerbliche Berufsschule Luzern	Dozent Freifachkurs	1 Mappe	1993-1994
B.I.156	Eidgenössisches Kunststipendium 1993	"Raumteiler horizontal/vertikal V/94"Nachfolgeausstellung Biel 1994	1 Mappe	1994
B.I.157	Diverse Raumsituationen	"fotostudio" in der ehemaligen MAI36-Galerie, Luzern, Auf- und Abbau von Installationen nach Modellen, November 1993	1 Mappe	1993
B.I.158	Schweizerische Sankt-Lukas-Gesellschaft	Wanderausstellung 1994 (München, Polen, Wien)	1 Mappe	1994
B.I.159	Jahresausstellung Kunstmuseum Luzern	raumsituation elementar XII/93 Installation (angenommen)	1 Mappe	1993
B.I.160	Eidgenössisches Kunststipendium 1994	Eingabe (angenommen)," raumteiler horizontal / vertikal VIII/94", Muba Basel	1 Mappe	1994
B.I.161	Eidgenössisches Kunststipendium 1994	Nachfolgeausstellung Neuchâtel 1994 - Ausseninstallation "raumteiler horizontal / vertikal VI/94"; Inneninstallation "raumsituation elementar XI/93/94C"	1 Mappe	1994
B.I.162	Môtiers - Schweizer Plastikausstellung	"raumstruktur V1/95", zweitletzte Gross-Installation	1 Mappe	1994/1995
B.I.163	Atis Wochenseminar Unterschächen	Dozent	1 Mappe	1994
B.I.164	Kunst in der Mittelachse, Arlesheim	Publikation	1 Mappe	1994
B.I.165	Gemeinde Meggen, Kunstankäufe	Ankäufe "from-stück(e) / grundriss III "etc.	1 Mappe	1994
B.I.166	Werkbeiträge Kanton Luzern	Eingabe (abgelehnt)	1 Mappe	1994
B.I.167	Forum Claque Baden	Installation "raumsituation elementar XIII/93A"	1 Mappe	1994
B.I.168	Dix sculpteurs de Suisse centrale	Parc Stagni Chêne-Bougeries, Genève, "raumsituation horizontal IV/94", Installation, Katalog	1 Mappe	1994

B.I.169	Schweizer Institut in Rom	Bewerbung (angenommen)	1 Mappe	1994
B.I.170	BOA Kulturraum	Kunst am Bau - "Raumstruktur F 1/95", zerstört	1 Mappe	1994/1995
B.I.171	Centre d'Art en l'Île, Genève	Zeichnungen	1 Mappe	1994
B.I.172	KVA Ibach, Luzern	Studienauftrag - "acht Körper" (nicht ausgeführt)	1 Mappe	1994-1995
B.I.173	Eidgenössisches Kunststipendium 1995	Eingabe (abgelehnt)	1 Mappe	1995
B.I.174	Memento Altdorf / UR	"Raumstruktur V2/95", letzte Bauschaltafel-Installation, Katalog	1 Mappe	1994-1995
B.I.175	traverse 94/3	künstlerische Gestaltung Titelseite der Nummer 3/1994 von traverse. Zeitschrift für Geschichte	1 Mappe	1994
B.I.176	Musée des Beaux Arts Le Locle	Bewerbung Ausstellung triennial Originalgrafik (angenommen)	1 Mappe	1994
B.I.177	Personalzeitung kantonale Verwaltung Luzern	Terminkalender von Regierungsrat Paul Huber und Niklaus Lenherr (Publikation)	1 Mappe	1995
B.I.178	Luzerner Werkbeiträge 1995	Eingabe (nicht angenommen)	1 Mappe	1995
B.I.179	Bex - Arts	"Teppich", Installation mit Judith Albert	1 Mappe	1995-1996
B.I.180	Jahresausstellung 1995 Kunstmuseum Luzern	Grundrissserie IV/95, Bauschaltafeldruck	1 Mappe	1995
B.I.181	Stadt Luzern, FUKA-Fonds	Beitragsgesuch	1 Mappe	1995
B.I.182	Weihnachtsausstellung 1995 Biel	Bauschaltafeldruck, realisiert, plus Ankauf	1 Mappe	1995
B.I.183	Raum für Originalgraphik Alpnach-Dorf	Ausstellung	1 Mappe	1996
B.I.184	Werkbeiträge Kanton Luzern	Eingabe (abgelehnt)	1 Mappe	1996
B.I.185	Musée Jurassien des Arts, Moutier	Bauschaltafeldrucke, entstanden im Atelier de gravure Moutier	1 Mappe	1996
B.I.186	Landis&Gyr Stiftung	Werkankauf, 3 Bauschaltafeldrucke	1 Mappe	1996
B.I.187	Eidgenössisches Kunststipendium 1997	Eingabe (abgelehnt)	1 Mappe	1997
B.I.188	22. Grafikbiennale in Ljubljana	Einladung durch Bundesamt für Kultur. "notes on a city: Ljubljana 96/97/II" - Ankauf	1 Mappe	1996-1997
B.I.189	Kantonsbibliothek Sarnen, Artothek	Korrespondenz zu Wasserschaden	1 Mappe	1991-1996
B.I.190	Schweizer Institut in Rom	"Interventi", temporäre Installationen	1 Mappe	1996
B.I.191	Jahresgabe Kunsttreff Kanton Obwalden	Bewerbung (abgelehnt)	1 Mappe	1997
B.I.192	Wettbewerb Neubauten Grosshof	Eingabe (abgelehnt); aperto	1 Mappe	1997
B.I.193	shed im Eisenwerk Frauenfeld	Bewerbung Ausstellung Budapest, mit Judith Albert (realisiert)	1 Mappe	1997
B.I.194	Basler Zeitung, Magazin Nr. 14, 5.4.1997	Das Istituto Svizzero di Roma, Artikel über das Institut und Niklaus Lenherr	1 Mappe	1997
B.I.195	Wettbewerb Schulanlage Mariahilf, Luzern	Eingabe "sichtbar" (nicht angenommen)	1 Mappe	1997
B.I.196	Gesuch Unterstützungsfonds Schweizerische bildende Künstler	angenommen	1 Mappe	1997
B.I.197	Werkbeiträge Kanton Luzern	Eingabe (abgelehnt)	1 Mappe	1997
B.I.198	GGL Luzern	Unterstützungsgesuch (angenommen)	1 Mappe	1997
B.I.199	Kaskadenkondensator Basel	Eingabe für Ausstellung	1 Mappe	1997
B.I.200	Haus für konstruktive und konkrete Kunst, Zürich	Ausstellung "Regel und Abweichung". - Struktur-Organisation I/97	1 Mappe	1997
B.I.201	Gestaltungsschule Material und Form Luzern	Sommerkurs. Workshop "Schnitt-Stellen Stadt/Land" von N. Lenherr	1 Mappe	1997
B.I.202	GSMB Innerschweiz	Dokumentation der aktuellen Innerschweizer Kunst	1 Mappe	1997
B.I.203	Jubiläumstiftung der Schweizerischen Bankgesellschaft	Gesuch für ein Werkjahr (angenommen)	1 Mappe	1997-1998
B.I.204	Wettbewerb OeWL - Oekumenische Wohnbaugenossenschaft Luzern	Eingabe (abgelehnt)	1 Mappe	1997
B.I.205	Bistro Galerie Altdorf	Ausstellung "Struktur-Organisation II/97", Installation	1 Mappe	1997
B.I.206	expo.2001	Eingabe (abgelehnt)	1 Mappe	1997
B.I.207	Visitenkarte	diverse Entwürfe Liloush von Arx, x presse	1 Mappe	1997
B.I.208	Kunstphase Schlieren 1998 "stop and go"	"Profile" (Installationen) und 1 Multiple "stop and strike"	1 Mappe	1997-1998
B.I.209	Kunstgesellschaft Luzern	Schenkung Bénédicte Winiger, Bauschaltafeldruck "Grundriss-Serie IV/95"	1 Mappe	1997
B.I.210	Kunsttreff Obwalden 1997	Solidaritätsausstellung Turbine Giswil; "Struktur-Ort I/97-IV/97"	1 Mappe	1997
B.I.211	Musée des Beaux Arts Le Locle	"Sport-ART"	1 Mappe	1997
B.I.212	Musée d'Art et d'Histoire Neuchâtel	Règle et déviance. Constructivisme en Suisse 1960-1997. - "Struktur - Organisation III/98", temporäre Installation und Konzert mit Fritz Hauser	1 Mappe	1998
B.I.213	Landis und Gyr Stiftung	Eingabe Werkjahr London 1999/2000 (abgelehnt)	1 Mappe	1998
B.I.214	Sanierung Hochhaus Eichhof, Luzern	Eingeladener Wettbewerb. Projektidee "Lasierend" (abgelehnt)	1 Mappe	1997-1998
B.I.215	Schule für Gestaltung, Zürich	Ausserhalb des Museums - Kunst im öffentlichen Raum (Theoriewoche)	1 Mappe	1998
B.I.216	15 Jahre handwerkliche Druckerei Martin Wallimann, Alpnach-Dorf	Ausstellung. Fotodrucke	1 Mappe	1998
B.I.217	EBS European Business School	Schloss Reichartshausen, diverse Vorbereitungsunterlagen - Projekt: Brückenschlag Kunst und Management / Bild - Welt - Bild	1 Mappe	1998
B.I.218	Bex - Arts	Mémoires. Paysages intérieurs - "raum-flächen", Plakate Weltformat	1 Mappe	1998-1999
B.I.219	World Print Festival Ljubljana	Diverse Druckgrafiken	1 Mappe	1998
B.I.220	Parkhotel Sarratz Pontresina	Projekt: Profil: die Brücke plus 1 Multiple - Diverse Unterlagen	1 Mappe	1998
B.I.221	Geburtstag Hansjörg Mattmüller, f+f	im Helmhaus Zürich, Organisation der Veranstaltung	1 Mappe	1998
B.I.222	Werkbeiträge Kanton Luzern	Eingabe (abgelehnt)	1 Mappe	1998
B.I.223	International Print Triennial in Kanagawa	Eingabe (angenommen) - 3 Druckgrafiken "Sport-ART 6/98, 7/98, 10/98"	1 Mappe	1998
B.I.224	12. Deutsche Internationale Grafik-Triennale Frechen	"Sport-ART" Inkjet-Prints - Eingabe (angenommen)	1 Mappe	1998-1999

B.I.225	Verlag Martin Wallimann - Gedichte von Kunstschaaffenden	Textbeiträge (nicht erschienen)	1 Mappe	1998
B.I.226	Morphing Systems KLINIK#4 Zürich	Installation "Profil: der-neu-bau / 98" mit Katalog	1 Mappe	1999
B.I.227	Bundesamt für Kultur - 100 Jahre eidgenössischer Wettbewerb für freie Kunst	Publikation	1 Mappe	1998-1999
B.I.228	Kunstmuseum Luzern Jahresausstellung 1998/99	Installation "Profile: zwischen-raum / 98"	1 Mappe	1998-1999
B.I.229	Gestaltungsschule Material und Form Luzern	Sommerkurs. Workshop "Gärten: Über Garten-Kunst zu Kunst-Gärten"	1 Mappe	1999
B.I.230	Andi Rieser - Katalog, Edition Franz Mäder Basel	Textbeitrag Niklaus Lenherr für Andi Rieser	1 Mappe	1999
B.I.231	Galerie Baviera Zürich	Hansjörg Mattmüller - Eine falsche Symmetrie. Installations-set nr. 1: variable raum-flächen 1991, pièce (détachée) I 1989, Arbeitsmodell I, Version B 1996	1 Mappe	1999
B.I.232	Wenkenhof Riehen, Alexander Clavel Stiftung	Garten - - Kunst. Installation mit Wimpeln und Zertifikaten	1 Mappe	1999
B.I.233	ch-edition 4 Solothurn	Handwerkliche Druckerei Martin Wallimann. "Winkel-Flächen".	1 Mappe	1999
B.I.234	Werkbeiträge Kanton Luzern	Eingabe (zugelassen zur zweiten Runde, danach ausgeschieden)	1 Mappe	1999
B.I.235	Galerie Adrian Bleisch Arbon	Gruppenausstellung. Color-Pièce 1-12/1999	1 Mappe	1999
B.I.236	Neubau Gemeindezentrum Adligenswil	Wettbewerb Kunst am Bau. Eingabe (abgelehnt)	1 Mappe	1999
B.I.237	Turbine Giswil. Ausstellung Lichtpausen	Martin Wallimann, zusammen mit Charlie Lutz. Originale und Kopien	1 Mappe	1999
B.I.238	Gestaltungsschule Material und Form Luzern	Kartenaktion. Künstler-Doppelkarten	1 Mappe	1999
B.I.239	du - Die Zeitschrift der Kultur	Anfrage Camille Schlosser betreffend Postkarten zum Stichwort unvollendete Zukunft, unvollendete Freiheiten, nicht veröffentlicht	1 Mappe	1999
B.I.240	Osterbaum auf dem Kornmarktplatz Luzern	Projekt mit Cathérine Huth: "Omikuji - Glückszettel"; Studienangebot der Gestaltungsschule Material und Form Luzern	1 Mappe	2000
B.I.241	Edition 5, Erstfeld	Multiple aus Schaumstoff: "SOFT-COLOR-PIECE-2000", Auflage: 5 Stück	1 Mappe	2000
B.I.242	Kulturstiftung Landis & Gyr	Bewerbung Werkjahr London 2001/2002 (nicht berücksichtigt)	1 Mappe	2000
B.I.243	Gemeindegalerie Benzholz Meggen	Einzelausstellung "Situationen - - Modelle"	1 Mappe	2000
B.I.244	Istituto Svizzero Rom	Anfrage Abschiedsgeschenk für den Direktor Hans Christoph von Tavel	1 Mappe	2000
B.I.245	Verein für Originalgraphik Zürich	"Color-Screw-Piece I/00" und "SpART 2000"	1 Mappe	2000
B.I.246	Anfrage Max Bottini - Kunstmuseum des Kantons Thurgau Kartause Ittingen	Projekt "Eingemachtes" (realisiert)	1 Mappe	2000
B.I.247	Kulturraum Turbine Giswil	Ausstellung "In Konkclave". Eingabe (realisiert): performative Lesung mit Giulia Tenconi	1 Mappe	2000
B.I.248	Ausstellung um das Panorama in Einsiedeln: Das Kreuz in der Gegenwart	Projekteingabe (angenommen, nicht ausgeführt): "Kreuz-Punkte"	1 Mappe	2001
B.I.249	25 Jahre neue Augenklinik Kantonsspital Luzern	Gruppenausstellung: "Sport-ART", 6 Filmprint auf Plexiglas	1 Mappe	2000
B.I.250	Buchmesse Frankfurt, Stand Verlag Martin Wallimann	Präsenz N. Lenherr mit "Notate"	1 Mappe	2000
B.I.251	ewl Unterwerk Blattenmoos, Littau/LU	Kunstprojekt "Energie-Schichten" (realisiert). - Kurzdokumentation; siehe separate Ablage. - Mit Publikation.	1 Mappe	2000-2001
B.I.252	75 Jahre Sektion Zentralschweiz Schweizerischer Blinden- und Sehbehindertenverband	Christian Morgenstern mit allen fünf Sinnen erleben!, Kornschütze Luzern. - Ansprache N. Lenherr zur Einführung	1 Mappe	2000
B.I.253	5. Frauenfelder Handpressen Messe 2000	Ansprache N. Lenherr zur Einführung (Präsenz Verlag Martin Wallimann)	1 Mappe	2000
B.I.254	Kunst 2000 Zürich	ABB-Halle Zürich-Oerlikon, mit Präsenz Verlag Martin Wallimann und edition 5, Erstfeld	1 Mappe	2000
B.I.255	PriceWaterhouseCoopers Luzern	Gruppenausstellung 2001	1 Mappe	2001
B.I.256	Schärli Architekten, Jahreskarte	Entwurf und Ausführung	1 Mappe	2001
B.I.257	Wolhusen 3000. Visionen und Wirklichkeit - Projekt von Andi Rieser	Alte Walzmühle Wolhusen. - Leitung Workshop "Utopien, weiterführende Anliegen"	1 Mappe	2001
B.I.258	Vision Museum am Reussufer	Idee und Konzept: Frieder Hiss. Künstlerische Beratung N. Lenherr	1 Mappe	2001
B.I.259	PZK Plattform für zeitgenössische Kunst	Ausstellung Eros/ - ITA Luzern - Objekt "Posterotisches System-Objekt: 01/2001"	1 Mappe	2001
B.I.260	Galerie Wengihof Zürich	Gruppenausstellung. Edition und Verlag Martin Wallimann.	1 Mappe	2001
B.I.261	Parkhotel Sarratz Pontresina	Ausstellung "Mobil". Projekt "Flaggen 2001" (ausgeführt)	1 Mappe	2001
B.I.262	"Gästezimmer Wolhusen"	Projekt "Gästezimmer als Camera obscura", Fotos und Materialmuster	1 Mappe	2001
B.I.263	Kunstpanorama Luzern	Gruppenausstellung "tabledance"	1 Mappe	2001
B.I.264	Nachtessen für Regula Banz	Menükarte, 15.5.2001	1 Mappe	2001
B.I.265	Werkbeiträge Kanton Luzern	Eingabe (nicht angenommen)	1 Mappe	2001
B.I.266	Kernser Kulturherbst 2001 "InKubus"	Gruppenausstellung. - Projekt "Die Box als Camera obscura"	1 Mappe	2001
B.I.267	Nidwaldner Museum Salzmagazin Stans	"Sichten", Einzelausstellung mit Katalog, umfangreiche Dokumentation	2 Mappen	2001-2002
B.I.268	Galerie Luciano Fasciati, Chur	Gruppenausstellung	1 Mappe	2001
B.I.269	Kunstforum Innerschweiz	Aufnahme in die online-Künstler-Dokumentation	1 Mappe	2001
B.I.270	Kulturzentrum Nairs, Scuol	Bewerbung Atelieraufenthalt (angenommen), mit Ausstellung	1 Mappe	2001-2002
B.I.271	EXPO.01	Projekt (nicht angenommen), Publikation "Expomat" bei Verlag Patrick Frey	1 Mappe	2002
B.I.272	Lyrische Landkarte "Orten"	Verlag Martin Wallimann: Niklaus Lenherr; Corinna Soria; Michael Donhauser, Jan Konfeffke, Raphael Urweider. - Zur Frankfurter Buchmesse.	1 Mappe	2001
B.I.273	du - Die Zeitschrift der Kultur	Das Gesicht. Von Camille Schlosser über Niklaus Lenherr, erschienen	1 Mappe	2002
B.I.274	Erste eigene Homepage.	Erste Skizzen, Realisierung mondo Messmer	1 Mappe	2001-2002

B.I.275	PriceWaterhouseCoopers Luzern	Wettbewerb "Kunst in der Werft" (ausgeführt) - Projekt "Interaktiver Dialog"	1 Mappe	2001-2003
B.I.276	Kunstpanorama Luzern	Ausstellung Gorilla Call	1 Mappe	2001
B.I.277	Festmahl bei Ursula Matter, 19. Dezember 2001	Soirée française: Unterlagen und Menükarte	1 Mappe	2001
B.I.278	Kunstweg Alpnachstadt Alpnach Dorf	Projekt "Energievolumen vs Wechselflor", Ginko-Baum, existiert nicht mehr	1 Mappe	2002
B.I.279	Kunstmuseum Luzern	Zentralschweizer Kunstschaffen 2002. - "Life - Stops 1957 - 2002" (elf Polymer-Clichés), Texte und Materialmuster	1 Mappe	2002-2003
B.I.280	Gewerbemuseum Winterthur	Ausstellung Verein für Originalgraphik	1 Mappe	2002
B.I.281	Kunstpanorama Luzern	Bericht "20.FEB.02" (24-Stunden-Ausstellung)	1 Mappe	2002
B.I.282	Kunstpanorama Luzern	"FREIRAUM / BILDRAUM" (Gruppenausstellung visarte)	1 Mappe	2002
B.I.283	Internationale Messe für Gegenwartskunst, ABB-Halle, Zürich-Oerlikon	Multiple aus edition 5, Erstfeld	1 Mappe	2002
B.I.284	Kunstverein Amt Entlebuch	Klangraum Heiligkreuz. - Projekt (realisiert) "Turn-Cross-Element", temporäre Skulptur	1 Mappe	2003
B.I.285	ARA Region Luzern	Wettbewerb Kunst am Bau. Eingabe "L'heure bleue" (abgelehnt)	1 Mappe	2002-2003
B.I.286	Werkbeiträge Kanton Luzern	Interkulturelle Projekte: Eingabe (abgelehnt)	1 Mappe	2002
B.I.287	Werkbeiträge Kanton Luzern	Eingabe freie Kunst (abgelehnt)	1 Mappe	2002
B.I.288	Finanzdepartement Kanton Luzern	Gruppenausstellung organisiert von Martin Wallimann	1 Mappe	2002
B.I.289	Theaterhaus Gessnerallee Zürich - BAD HOTEL	Künstler schlafen mit ihren Videos, Video	1 Mappe	2002
B.I.290	Kunstpanorama Luzern	Zentralschweizer Künstler porträtieren Zentralschweizer Firmen	1 Mappe	2002
B.I.291	Diverse Unterstützungsgesuche	Korrespondenzen	1 Mappe	2002
B.I.292	Bundesamt für Kultur	Bewerbung Atelierstipendium in New York (abgelehnt)	1 Mappe	2002
B.I.293	Kunstpanorama Luzern	"angekauft" - Gruppenausstellung Ankäufe des Kantons Luzern	1 Mappe	2002
B.I.294	Schweizerische Sankt-Lukas-Gesellschaft	Kartenset.	1 Mappe	2003
B.I.295	Kornschütte Luzern - Looking for ...	Ausstellung Ralph Eichenberger. Ansprache N.L.	1 Mappe	2002-2003
B.I.296	Verein für Originalgraphik Zürich	Vorschlag für 4 Heliogravuren (ausgeführt) mit Ausstellungen	1 Mappe	2003
B.I.297	Betagtenzentrum Eichhof	Einsichten. Werkstattapero, 19. März 2003	1 Mappe	2003
B.I.298	Neubau Gütschtobelbrücke	Kunst an - auf - bei der Brücke. Eingeladener Wettbewerb (abgelehnt)	1 Mappe	2003
B.I.299	Fachhochschule Zentralschweiz Luzern	Bewerbung Dozentur für Werken und 3-D-Gestalten (40%); abgelehnt	1 Mappe	2003
B.I.300	Kunstmuseum Luzern Jahresausstellung 2003	Eingabe "Color-Urban-Access 01/03" (realisiert)	1 Mappe	2003
B.I.301	Valiant Bank Luzern	Eingeladener Wettbewerb. Projekt "duble-image" (abgelehnt)	1 Mappe	2003
B.I.302	Kleintheater Luzern	Gruppenausstellung "Kleinkunst DIN-A6". "Postkarten"	1 Mappe	2003-2004
B.I.303	Gemeinde Horw	Künstlerische Gestaltung Ortskern. Projekt "Dialog-Zonen" (abgelehnt)	1 Mappe	2003
B.I.304	Stiftung Brändi Sursee	"Malzeit" - Ausstellung zum 25jährigen Jubiläum. Teilnahme N. Lenherr.	1 Mappe	2003
B.I.305	Bundesamt für Kultur	Bewerbung Atelierstipendium Berlin (abgelehnt)	1 Mappe	2003
B.I.306	Gemeindegalerie Benzholz Meggen	Einzelausstellung "vergegenwärtigen", Skizzen, Fotos, mit Katalog	1 Mappe	2003-2004
B.I.307	Gemeinde Littau: Kreiselgestaltung Ruopigen	Eingabe (nicht ausgeführt)	1 Mappe	2004
B.I.308	Gemeinde Littau: Neubau Gemeindehaus	Kunst am Bau - Beitrag, zusammen mit Otto Heigold und Johanna Näf (ausgeführt). - "Integral"; mit Farbmustern	1 Mappe	2003-2004
B.I.309	Publikation "Die Welt hinter den Wörtern"	Zur Geschichte und Gegenwart des Anagramms, Verlag Martin Wallimann; N. Lenherr ist mit Ansichtskarten vertreten	1 Mappe	2003
B.I.310	Turbine Giswil. Ausstellung "Kunst-Koordinate 2003"	"Color-Urban-Act 01/04"	1 Mappe	2004
B.I.311	Stiftung Landis & Gyr	Eingabe Werkjahr London 2005	1 Mappe	2004
B.I.312	Die Feiertagskarte 03/04		1 Mappe	2004
B.I.313	Gemeinde Ennetbürgen/NW	Skulpturenausstellung 2004. Eingabe "Profile 04". Nicht realisiert, da Ausstellung abgesagt wurde.	1 Mappe	2004
B.I.314	Hafen City Hamburg: Ausstellung "ZOLL / DOUANE"	"durch-aus-ein-geschengt". Dreiteilige Arbeit an drei Orten, Skizzen und Fotos, mit Katalog	1 Mappe	2003-2004
B.I.315	KKL Luzern	Konzeptskizze Restaurant RED, Eingabe mit Ralph Eichenberger (abgelehnt)	1 Mappe	2004
B.I.316	Kinderspital Luzern	Wettbewerb Wartezone. Nicht ausgeführt, weil Spital den Wettbewerb abbricht wegen zu wenig Interesse.	1 Mappe	2004
B.I.317	Einbürgerung Stadt Luzern	Gesuch um Strafregisterauszug und Briefkopien	1 Mappe	2004
B.I.318	Kanton Luzern	Bewerbung freie Kunst 2004 (abgelehnt)	1 Mappe	2004
B.I.319	Striebig AG Littau	Wettbewerb Kunst am Bau. Eingabe "Kontraste/Reduktionen/Schichtungen" (abgelehnt)	1 Mappe	2004-2006
B.I.320	du - Die Zeitschrift der Kultur	Du 747 - Sinnlich. Und sofort diese Erinnerungen. Kompiliert von Niklaus Lenherr. Beitrag zu einer Reihe von Camille Schlosser.	1 Mappe	2004
B.I.321	Kunstmarkt Stans	Diverse Multiples	1 Mappe	2004
B.I.322	Galerie Adrian Bleisch Arbon	Jubiläum 10 Jahre mit Beitrag von N. Lenherr	1 Mappe	2004
B.I.323	Kunstpanorama Luzern	Dokumentationsstelle BASIS	1 Mappe	2004
B.I.324	visarte Zentralschweiz	Ideenwettbewerb Themenausstellung "Kunst in Politik und Gesellschaft". Eingabe "DRUM BUN" (nicht realisiert) plus Korrespondenz Pro Helvetia-Kürzung wegen Thomas Hirschhorn-Ausstellung in Paris	1 Mappe	2005-2006
B.I.325	Kunstmuseum Luzern Jahresausstellung 2004/05	"eine mögliche Topographie der Schweiz 02/04". Eingabe, realisiert.	1 Mappe	2004-2005
B.I.326	Verein für Originalgraphik Zürich	Gruppenausstellung mit Beitrag von N. Lenherr. Im Gluri-Suter-Haus, Wettingen	1 Mappe	2004

B.I.327	Luzerner Literaturfest	Motiv für Titelseite des Programmhefts, zusammen mit Mondo Messmer	1 Mappe	2004
B.I.328	Edition 5, Erstfeld	Objekt "ART STOP - ART GO", zwei Warnwesten	1 Mappe	2004
B.I.329	Galerie Hofmatt Sarnen	Ausstellung "etwasistimmeretwas", Einzelausstellung. Kollaboration mit Max Huwyler, Fotos, Texte, Skizzen	1 Mappe	2005
B.I.330	Kunstpanorama Luzern	Ausstellung "buff! Buffet!". Beitrag N. Lenher "Januar - 05 - Tüte"	1 Mappe	2005
B.I.331	Kulturkommission Littau	Ausstellung mit Johanna Näf, Niklaus Lenherr, Otto Heigold.	1 Mappe	2004-2005
B.I.332	Mehrfamilienhaus Büntenenstrasse 13, Luzern	Farbkonzept (ausgeführt), Korrespondenzen, Materialmuster	1 Mappe	2004-2006
B.I.333	Turbine Giswil und KKL-Uffikon c/o Wetz	Ausstellung "Fahnenflucht". - Kooperation mit Max Huwyler Eingabe "schlachtfiir". Fahne zu einem Gedicht von Max Huwyler. Gestaltung in Zusammenarbeit mit Mondo Messmer	1 Mappe	2005
B.I.334	Dok-Film Franz Fedier	Projekt mit Ralph Eichenberger (nicht realisiert infolge Tod von Franz Fedier)	1 Mappe	2004-2005
B.I.335	Kunstfrühling Bremen	"Die Tücken des Objekts - ein Kettenbrief". Mit Beitrag von N. Lenherr	1 Mappe	2005
B.I.336	Buchhandlung Goldenes Kalb Aarau	"Kunst-Laden Laden-Kunst". - Gruppenausstellung mit 4 Bildern "Kunst gegen den Strich" von N. Lenherr	1 Mappe	2005
B.I.337	Kornschütte Luzern. Ausstellung Peter Dietschy.	Rede von N. Lenherr zur Vernissage	1 Mappe	2005
B.I.338	Wohnatelier Chicago Stadt Luzern	Bewerbung (nicht berücksichtigt)	1 Mappe	2005
B.I.339	Kanton Luzern. Werkbeiträge Freie Kunst	Bewerbung (nicht berücksichtigt)	1 Mappe	2005
B.I.340	Nachruf Franz Fedier	Text von N. Lenherr im Tagesanzeiger.	1 Mappe	2005
B.I.341	Kunstmuseum Luzern. Jahresausstellung	Bewerbung (abgelehnt)	1 Mappe	2005
B.I.342	Galerie Adrian Bleisch Arbon	Ausstellung "LEGACY - ein Statement" mit Charles Boetschi	1 Mappe	2005-2006
B.I.343	KKL-Uffikon	Einzelausstellung. "1. Retrospektive".	1 Mappe	2005-2006
B.I.344	Neue Luzerner Zeitung, 22.9.2005	Leserbrief N. Lenherr	1 Mappe	2005
B.I.345	Centre PasquArt Bienne	Nouvelles Collections. Edition 5.	1 Mappe	2006
B.I.346	Hebel_121 Basel	Gruppenausstellung "TAKE OFF"	1 Mappe	2006
B.I.347	Lichtobjekte Heinrich Süess und David Szarka	Sentimattstrasse 10 Luzern. - Ansprache N. Lenherr zur Vernissage	1 Mappe	2006
B.I.348	Kunstpanorama Luzern. Einzelausstellung <<FIFTY>>	Ort: Frigorexhallen. Mit Katalog	2 Mappen	2006-2007
B.I.349	Ausstellung "Bonjour Madame Brunau", Paris	20 Jahre Atelier visarte Zentralschweiz in der Cité Internationale des Arts. Ausstellung ehemaliger Stipendiaten. Von N. Lenherr: "Color-Urban-Access 03/06"	1 Mappe	2006
B.I.350	Kunstmuseum Luzern. Jahresausstellung	Eingabe (ausgestellt): "Color-Light-Pieces II-IV/06". Ankauf Stadt Luzern	1 Mappe	2006
B.I.351	DURCHWEGS. 125 Jahre Gotthardbahn. Ein Projekt der ARTURI	Projekt "Durchfahrt". Eine CD. Konzept N. Lenherr zu einem Gedicht von Sabina Naef, gesprochen von Miriam Eisner	1 Mappe	2006-2007
B.I.352	EBS European Business School	Lehrgang auf dem Bürgenstock. Gastreferat N. Lenherr	1 Mappe	2006
B.I.353	Gemeinde Horw. Kulturachse Horw	Projekt "Randzonen" - Camera obscura. Wettbewerb. Realisation. Katalog	1 Mappe	2006-2007
B.I.354	Buchvernissage und Auftritte mit Max Huwyler, Hans Hassler und Niklaus Lenherr	Burgbachkeller Zug, Kleintheater Luzern	1 Mappe	2006-2007
B.I.355	Kanton Luzern. Photodokumentation	online-Eintrag	1 Mappe	2006
B.I.356	Kleintheater Luzern	DIN-A6 Marie-Thérèse Jossen. Rede N. Lenherr an Vernissage	1 Mappe	2007
B.I.357	Kunstpanorama Luzern	Gruppenausstellung "GOODBYE, HELLO!". Wandzeichnung von N. Lenherr	1 Mappe	2007
B.I.358	Kunstmuseum Luzern.	Top of Central Switzerland. Gruppenausstellung. Eingabe (abgelehnt). - In der Folge Plakataktion Cathérine Huth, Pia M. Frey und N. Lenherr als Antwort auf Ablehnung der Eingaben.	1 Mappe	2007-2008
B.I.359	Kunstmuseum Luzern	Ausstellung "Terrain. Von Robert Zünd bis Tony Cragg". Mit einem Beitrag von N. Lenherr (Bauschaltafelobjekt aus der Sammlung des Kunstmuseums)	1 Mappe	2007
B.I.360	Turbine Giswil. Ausstellung "Sibirien"	Bewerbungsunterlagen. Keine Teilnahme.	1 Mappe	2007-2008
B.I.361	30 Jahre IG Kultur Luzern	Gruppenprojekt "Fahrt ins Blaue" (Jubiläumsanlass)	1 Mappe	2007
B.I.362	Kanton Luzern. Werkbeiträge Freie Kunst	Eingabe (nicht berücksichtigt)	1 Mappe	2007
B.I.363	Gemeinde Meggen, Schloss Meggenhorn	Vernissagerede zur Ausstellung "Château Brillant"	1 Mappe	2007
B.I.364	KKL Uffikon Euro 08 im KKL Uffikon: "Penalty statt Doppelpass"	Beitrag N. Lenherr: Freistoss vs Rubatotriller; mit CD	1 Mappe	2007
B.I.365	Kunstpanorama Luzern	Bewerbung für Stelle Kurator (nicht berücksichtigt)	1 Mappe	2007
B.I.366	Loazzolo, Rudolf Trefzer	Wandinstallation "Color-Access 01/08" (Loazzolo-Piece)	1 Mappe	2008
B.I.367	Albert Koechlin Stiftung Luzern "Kulturprojekt Transit"	Projekteinbabe mit Max Huwyler (abgelehnt)	1 Mappe	2007-2008
B.I.368	Neue Luzerner Zeitung	Foto-Shooting für Dossier "Fremdsprachen"	1 Mappe	2007
B.I.369	Kunstverein Olten	23. Jahresausstellung der Solothurner Künstlerinnen und Künstler. Projekt N. Lenherr: Wandinstallation: "Color-Urban-access 06/07"	1 Mappe	2007-2008
B.I.370	Swiss Olympic Association	Wettbewerb Sport-Art: Eingabe "Sport-Art 8/98 (Fechten)" (ausgeführt)	1 Mappe	2007-2008
B.I.371	Stadmühle Willisau. Ausstellung "Fotographie aus der Region"	Eingabe (Camera obscura) "Radius - Region" (abgelehnt)	1 Mappe	2008
B.I.372	Filmprojekt "Halbdichtheiten" von Ralph Kühne	Mitwirkung N. Lenherr; mit CD	1 Mappe	2008-2009
B.I.373	Verein für Originalgraphik Zürich	Vorschlag für Druckgraphik mit Titel "select flowers" (abgelehnt)	1 Mappe	2008
B.I.374	SWIPS und SBVV. Projekt "90 Minuten - Das Finale. Ein Fussball-Lesebuch"	Eingabe "Sport-ART-2008_Fussball_90_Minuten" (angenommen)	1 Mappe	2008
B.I.375	Gemeinde Menziken	Homepage der Gemeinde, Rubrik "Kunst und Kultur". Porträt N. Lenherr	1 Mappe	2008
B.I.376	Edition 5, Erstfeld	Multiple "Die Kunst-Blase platzt: JA / NEIN"	1 Mappe	2008

B.I.377	Stadmühle Willisau. Zentralschweizer Literaturtage 2008	Max Huwyler und Hans Hassler mit Textfahnen und Texttafeln von N. Lenherr	1 Mappe	2008
B.I.378	BOA Luzern. Das Buch.	Beitrag von N. Lenherr	1 Mappe	2008
B.I.379	Stadtlabor Luzern	Beitrag von N. Lenherr	1 Mappe	2008-2010
B.I.380	Farbige Plexiglasobjekte - Raumflächen	Skizzen und Offerten	1 Mappe	2008
B.I.381	Bucher Druckerei Vitznau	Linoldrucke zusammen mit Peter Dietschy und Egon Albisser	1 Mappe	2008
B.I.382	Hotel Terrace Engelberg. Szenographisches Konzept	Von Ralph Eichenberger. Mitarbeit Niklaus Lenherr. Ausgeführt.	1 Mappe	2008
B.I.383	Kanton Obwalden	Werkkatalog Kunstkäufe 1999-2007. Mit Beitrag von N. Lenherr.	1 Mappe	2008
B.I.384	Gemeinde Baar. Kunst am Bau, Schule Inwil	Eingabe "Natur - Steine " für erste und zweite Runde (nicht berücksichtigt)	1 Mappe	2008-2009
B.I.385	Sempach-Stadt.	Präqualifikation 2 Brunnen	1 Mappe	2008-2009
B.I.386	NOW 08 Turbine Giswil	"Color-Urban-Access 07/08" (ausgeführt)	1 Mappe	2008
B.I.387	Kunstmuseum Luzern. Jahresausstellung	Eingabe (abgelehnt)	1 Mappe	2008
B.I.388	Stiftung Brändi Sursee. Breitzeit	Ausstellung im Rathaus Sursee. Beitrag N. Lenherr: 2 Werke	1 Mappe	2008
B.I.389	S16 "ausserhalb", Luzern, Solothurn und Locarno	"Intervention" und Rede zur Ausstellungseröffnung	1 Mappe	2008-2009
B.I.390	Atelier Berlin, Zentralschweiz	Bewerbung (Absage)	1 Mappe	2008-2010
B.I.391	Edizioni Periferia: 51 Bilder aus der Zentralschweiz 1972-2008	Buchpublikation, Hrsg. v. Niklaus Oberholzer. Mit einem Artikel zu N. Lenherr	1 Mappe	2008-2009
B.I.392	Turbine Giswil. Ausstellung "Der letzte Koffer"	Projekt "Allwetter-Tauglicher-Allerletzter-Koffer " (realisiert). Katalog.	1 Mappe	2008-2009
B.I.393	Kunstforum Innerschweiz. Beirat.	Akten zum Amt als Beirat von N. Lenherr beim Kunstforum Innerschweiz, samt Eintrag zu N. Lenherr im online-Katalog	1 Mappe	2008-2010
B.I.394	S16 "ausserhalb", Schulhaus Kollegium Solothurn	Intervention "CH 2009"	1 Mappe	2008-2009
B.I.395	Kulturstiftung Landis & Gyr	Atelierstipendien 2009/10 (nicht berücksichtigt)	1 Mappe	2009
B.I.396	Mostkrug St. Erhard	Gruppenausstellung Egon Albisser, Niklaus Lenherr, Peter Dietschy	1 Mappe	2008-2009
B.I.397	Galerie Hofmatt Sarnen	Ankauf Bild von Vreni Wyrsh	1 Mappe	2008
B.I.398	Kulturstiftung Landis & Gyr	Bewerbung Atelier Berlin (nicht berücksichtigt)	1 Mappe	2009
B.I.399	Zentrum Chiematt Steinhausen	Eröffnungsansprache für Johanna Näf	1 Mappe	2009
B.I.400	Gemeindegalerie Benzholz Meggen	Eröffnungsansprache für Johanna Näf	1 Mappe	2008
B.I.401	akku Emmenbrücke "Aktion Kunst-Schauwand"	Beitrag von N. Lenherr "basic area Prättigau"	1 Mappe	2009-2010
B.I.402	S16 "ausserhalb", Losone, La Fabbrica	Intervention "CH 3/09"	1 Mappe	2009
B.I.403	Kanton Nidwalden, NOW 09, Salzmagazin Stans	Intervention "CH 4/09"	1 Mappe	2009
B.I.404	Städtpartnerschaft Luzern-Chicago	Ausschreibung Wohnatelier in Chicago 2010-11; Eingabe N. Lenherr (nicht berücksichtigt)	1 Mappe	2009
B.I.405	Galerie Bleisch Arbon	Ausstellung mit Achim Schroeteler. - Projekt "SL Impuls"; mit CD	1 Mappe	2009
B.I.406	Kanton Luzern Werkbeiträge	Eingabe (nicht berücksichtigt)	1 Mappe	2009
B.I.407	Stadmühle Willisau	Stipendium. Eingabe (nicht berücksichtigt)	1 Mappe	2009
B.I.408	Kultursommer Mels. Ausstellung "Denkpause"	Projekt "Denken-Sitzen, eine Einladung". Mit Publikation	1 Mappe	2009-2010
B.I.409	Gemeinde Littau und Stadt Luzern.	Kunst am Bau Gemeindeverwaltung. Nachfrage N. Lenherr infolge Fusion Littau / Stadt Luzern	1 Mappe	2009
B.I.410	Sälistrasse 20, Luzern, Wasserschaden	Versicherungsfall; mit CD	1 Mappe	2009
B.I.411	Kunstmuseum Luzern Jahresausstellung	Eingabe mit Johanna Näf "Artist 's life" (nicht berücksichtigt)	1 Mappe	2009
B.I.412	Nairs. Art Cultura Engiadina	Nothilfe für Nairs: Kunstaktion 13 x 13. Eingabe	1 Mappe	2009
B.I.413	Kulturministerium CH. Orden von Dominik Riedo	Entwurf und Ausführung	1 Mappe	2009
B.I.414	Niklaus Lenherr: Ein Blick in die Denk-Werkstatt II. Amt für Nichts und Alles	dada-Projekt	1 Mappe	2009
B.I.415	Alpineum Produzentengalerie Luzern	Eröffnungsansprache für René Odermatt	1 Mappe	2009
B.I.416	René Odermatt. Kunst- und Kulturförderpreis Kriens	Laudatio von N. Lenherr	1 Mappe	2009
B.I.417	Unterstützungskomitee Katharina Hubacher		1 Mappe	2009
B.I.418	Verein für Originalgraphik Zürich	Projektvorschlag Druckgraphik (abgelehnt)	1 Mappe	2009
B.I.419	PfeifferMobil	Bewerbung "Das Öffentliche und das Private" (nicht berücksichtigt)	1 Mappe	2009
B.I.420	Zentralschweizer Atelier in Berlin 2010/11	Bewerbung (nicht berücksichtigt)	1 Mappe	2009
B.I.421	Kunstverein Olten	Bewerbung 25. Jahresausstellung. Realisiert "Raum-Fläche I, II, III"	1 Mappe	2009
B.I.422	Alpineum Produzentengalerie Luzern - minimale	Gruppenausstellung. Zwei Eingaben von N. Lenherr: "Salle Désolable" und "Artists: Reclaim the ART!"	1 Mappe	2009-2010
B.I.423	Kulturmagazin Luzern	Originale für alle! - Kunstaktion für das Kulturmagazin	1 Mappe	2009
B.I.424	Kunst entlang der Aare. "Kunst am Wasser", Bern	Projekt (realisiert) "Energie-Intervention". 1 Gingko-Baum sowie Fähnchen vor dem Schloss Münsingen	1 Mappe	2009-2010
B.I.425	Neue Luzerner Zeitung	Korrespondenz betreffend Tod von Maria Vogel	1 Mappe	2009
B.I.426	Taxi for FREE. Aktion mit Roger Lévy.	Talk mit verschiedenen Gästen in einem Londoner Originaltaxi. Interview: N. Lenherr, Kamera: Roger Lévy	1 Mappe	2009-2011
B.I.427	IG Kultur Luzern	Gesprächsrunde "Bildende Kunst"	1 Mappe	2009
B.I.428	Neue Luzerner Zeitung	Leserbrief N. Lenherr zur Salle Modulable	1 Mappe	2009
B.I.429	Teufelhof Basel. "wortund"	Max Huwyler, Texte; Hans Hassler, Akkordeon; Bühne und Bilder: N. Lenherr	1 Mappe	2010
B.I.430	Turbine Giswil Ausstellung "Helgästock"	Zwei Projekte (realisiert): Installation Textfahne "und führe sie nicht in versuchung die..." und Projekt "Diese drei." Text auf sägerohem Brett zusammen mit Max Huwyler	1 Mappe	2009-2010
B.I.431	Der Zaun - eine Handvoll	Projekt (realisiert); Gruppenausstellung "Eine Handvoll Kunst" auf dem Motorschiff "Stadt Bern". Konzept von Heinrich Gartentor.	1 Mappe	2010
B.I.432	Kanal K. Talk mit Bruno Schlatter	"Stadt vor Augen - Landschaft im Kopf", Aarau	1 Mappe	2010

B.I.433	Skulpturenpark Ennetbürgen. Gruppenausstellung "In Holz gebaut"	Projekt "Wood-Piece 1-3" (realisiert)	1 Mappe	2010
B.I.434	Naturama Aarau Ausstellung "Stadt vor Augen, Landschaft im Kop"	diverse Interventionen von N. Lenherr im Innen- und Aussenraum mit Titel "Weg-Marken: Profile"	1 Mappe	2010
B.I.435	Camille Schlosser: Ein Märchen aus dem All	via Elisabeth Caesar an N. Lenherr	1 Mappe	2015
B.I.436	Projekt "Knigger", mit Camille Schlosser	mit Texten von Camille Schlosser; nicht ausgeführt	1 Mappe	2010-2012
B.I.437	Haus für Kunst Uri	Gruppenausstellung edition 5 Erstfeld; Produktion Multiple "Independent panels"	1 Mappe	2010
B.I.438	Forum andere Musik Thurgau, Sparfiliale Frauenfeld	Projekt N. Lenherr "Salon précaire"	1 Mappe	2010
B.I.439	Kunsthalle Luzern migma Performancetage 2010	Zeig dein Atelier: Beitrag N. Lenherr (Karte)	1 Mappe	2010
B.I.440	Uni Bern Fachschaft Kunstgeschichte Salongespräch im Progr	Gespräche mit Studierenden	1 Mappe	2010
B.I.441	Homezine Nr. 3 - Rubber. Text für Stephan Wittmer		1 Mappe	2010
B.I.442	Hochschule Luzern, Design&Kunst	Inputreihe "Block Vermittlung"; Input N. Lenherr mit Studierenden	1 Mappe	2010
B.I.443	Kunsthaus Grenchen	Ausstellung für Druckgraphik "Impressionen 2010". Eingabe (angenommen): "Color-Area-Vitznau" 2008 (4 Bilder)	1 Mappe	2010-2011
B.I.444	KKL Uffikon, tempel Hof_Uffikon	Eingabe (ausgeführt) "Avant bétonnage"	1 Mappe	2010
B.I.445	Berufsbildungszentrum Kottenmatte Sursee	Kunst am Bau Wettbewerb (zweistufig). Eingabe: "Bruch-Stücke" (abgelehnt)	1 Mappe	2010
B.I.446	Abschiedsfeier Paula Lotmar	Text Lesung Laure Wyss, vorgelesen von N. Lenherr	1 Mappe	2010
B.I.447	Noseland, Schöffland	Gruppenausstellung: 1. internationale Satellitenempfangs-Ausstellung. Beitrag "E pronto Signore Botox" und Eröffnungsansprache von N. Lenherr	1 Mappe	2010-2011
B.I.448	Cornelia Capella Ausstellung im Maihof	Eröffnungsansprache von N. Lenherr	1 Mappe	2010
B.I.449	St. Joseph Maihof Luzern	Mitarbeit bei Projektwettbewerb mit Emmenegger/Lengacher (nicht berücksichtigt)	1 Mappe	2010
B.I.450	Kunstmuseum Luzern Jahresausstellung	Eingabe (angenommen): "Rideau Modulable"	1 Mappe	2010-2011
B.I.451	visarte Zentralschweiz	Künstlerkarte von Huth und Frey und N. Lenherr	1 Mappe	2011
B.I.452	Sankt Urban Hof Sursee	Gruppenausstellung "Aktuelle Kunst aus der Region". Beitrag N. Lenherr "Litanei. 'und führe sie nicht in versuchung die'"	1 Mappe	2011
B.I.453	Sabine Hugentobler	Objekt "Independent Piece I/2011" (Verkauf)	1 Mappe	2010-2011
B.I.454	Kornschütte Luzern	Projekteingabe bei visarte Zentralschweiz (nicht ausgeführt)	1 Mappe	2010
B.I.455	Luzerner Zeitung	Unterstützungskomitee Adrian Borgula (Kandidatur Regierungsrat Luzern)	1 Mappe	2011
B.I.456	Charta Vierwaldstättersee	Einladung zu Preisübergabe	1 Mappe	2011
B.I.457	Kunstraum Vitrine Luzern	Vernissagerede N. Lenherr zur Ausstellung "Die Vögel singen"	1 Mappe	2011
B.I.458	Städtische Kunstsammlung Luzern	Korrespondenz betreffend zerstörtem Objekt	1 Mappe	2011
B.I.459	Werkbeiträge Kanton Luzern	Eingabe (nicht berücksichtigt)	1 Mappe	2011
B.I.460	Kunsthalle Luzern myCase	Aktion shreddern eigener Objekte	1 Mappe	2011
B.I.461	Jan Koneffke Lesungen Zürich und Luzern	Zürich Kaufleuten, Luzern Loge	1 Mappe	2011
B.I.462	"SanHist" Hergiswil. Kulturevent im Zivilschutzraum	Gruppenausstellung "Ausnahmestand". Projekt "Indoor - Outdoor" (ausgeführt). Ansichts- und Textkarten.	1 Mappe	2010-2011
B.I.463	NOW 11 Schiffshalle Rüttenen, Beckenried	Eingabe (ausgeführt)	1 Mappe	2011
B.I.464	Kultur im Schlössli Uttenberg Luzern	Ideenskizze (nicht ausgeführt)	1 Mappe	2011
B.I.465	Kunstmuseum Luzern Jahresausstellung	Eingabe (nicht berücksichtigt)	1 Mappe	2011
B.I.466	Beerdigung Hans-Peter von Ah, Bildhauer	Speech mit Mundy Nussbaumer und Niklaus Lenherr "Danke, Hans-Peter"	1 Mappe	2011
B.I.467	Burgbachkeller Zug	Buchvernissage Max Huwyler. Mit diversen Textfahnen und -tafeln von N. Lenherr	1 Mappe	2011
B.I.468	Noseland, Schöffland	1. Internationale Schaltkasten-Ausstellung. Projekt "Anlage I/11 " von N. Lenherr	1 Mappe	2011-2012
B.I.469	Anstellung bei der Abteilung Technik und Unterhalt im Betagtenzentrum Eichhof	diverse Unterlagen	1 Mappe	2011-2012
B.I.470	Heiliggeistkappelle Luzern. Ausstellung.	Geschichten der humanitären Schweiz. Aufsicht: N. Lenherr	1 Mappe	2011-2012
B.I.471	Produzentengalerie Alpineum Luzern	Gruppenausstellung "Äther". Eingabe "Batterie I/11" (realisiert)	1 Mappe	2011-2012
B.I.472	Lesesaal Historisches Seminar Uni Basel	3 Objekte "Raum-Flächen B/2011, C/2011, D2011"; Leihgaben Albert Schnyder	1 Mappe	2011
B.I.473	Galerie Billing Bild Baar	Kollaborationen N. Lenherr und Max Huwyler im Rahmen der Ausstellung von Quido Sen	1 Mappe	2012
B.I.474	visarte Zentralschweiz - Kunst und Bau Seminar	mit Beitrag von N. Lenherr	1 Mappe	2012
B.I.475	schaufenster für aktuelle Kunst Sachseln	Ausstellung "vis-à-vis" (in Zusammenarbeit mit Photo Reinhard Sachseln)	1 Mappe	2011-2012
B.I.476	Alfred take away Café Luzern	Temporärarbeit als barista	1 Mappe	2012
B.I.477	Luzern geht gern	Beteiligung N. Lenherr	1 Mappe	2012
B.I.478	Serigraphia GmbH Fällanden	Produktion "Solvent-Drucke auf Plexiglas", Entwürfe	1 Mappe	2011
B.I.479	Urs Sibli: Innerschweizer Kulturpreis 2012	Textbeitrag von N. Lenherr	1 Mappe	2012
B.I.480	Kunstraum Vitrine Luzern	Ausstellung Stephan und Laura Sennhauser mit Eröffnungsansprache von N. Lenherr	1 Mappe	2012
B.I.481	mobiliar Versicherung	Korrespondenz zum Versicherungswert der Kunstwerke von N. Lenherr beim Architekt Stefan Schärli, Luzern und Meggen	1 Mappe	2012
B.I.482	Swiss Solar	Auftrag David Stickerberger für eine Weihnachtskarte	1 Mappe	2012
B.I.483	Pfarrrei Bruder Klaus Oberwil/ZG	Feier zur Wandinstallation "Diese Drei". Textapplikationen auf sägerohe Bretter von N. Lenherr im Auftrag von Max Huwyler, siehe auch Ausstellung "Helgästock" Turbine Giswil	1 Mappe	2012

B.I.484	St. Urbanhof Sursee	Aktuelle Kunst aus der Region 2013. Eingabe (abgelehnt)	1 Mappe	2012-2013
B.I.485	Noseland, Schöffland	1. Internationale Wahlplakatausstellung. Eingabe: Bild "Josef Bitter-Bremser"	1 Mappe	2012-2013
B.I.486	"Les jours des éphémères" im Künstlerhaus Solothurn	"Buchstabe für Buchstabe" - Gedichte (Max Huwyler) auf Schaufenster	1 Mappe	2013
B.I.487	Restaurant Braui (Werner Tobler), Hochdorf	Ausstellung; diverse Wand- und Textobjekte	1 Mappe	2011-2012
B.I.488	Kunstsammlung Schlegel / Räuschling, Walchwil	Solvent-Druck auf Acrylglas "Raum-Fläche M / 2011/12"	1 Mappe	2012
B.I.489	raumprodukt gmbh, Ottostrasse, Zürich	Ausstellung. Bilder und Skulpturen	1 Mappe	2013
B.I.490	Alterszentrum Gemeinde Schwyz	Wettbewerb Kunst am Bau (zweistufig; ausgeschieden nach Präqualifikation)	1 Mappe	2013
B.I.491	ewl Luzern	Studienauftrag Kunst am Bau Unterwerk Steghof Luzern. Eingabe (abgelehnt)	1 Mappe	2013
B.I.492	Peter Dietschy, Abdankung	Rede von N. Lenherr zum Abschied von P. Dietschy	1 Mappe	2013
B.I.493	Stiftung Brändi Sursee "Hoch-Zeit"	Beitrag N. Lenherr. 3 Werke.	1 Mappe	2013
B.I.494	Skulpturen in Baar	Wettbewerb. Eingabe "Trans-Versal 2014" (realisiert) mit einer im Nachgang produzierten Text- und Bildmappe (3 Texte von Max Huwyler, Silvano Cerutti, Andreas Grosz und 5 Bilder von N. Lenherr; Auflage: 5)	1 Mappe	2012-2014
B.I.495	Visitenkarten N. Lenherr	Entwürfe von Mondo Messmer	1 Mappe	2013
B.I.496	maz Schweizer Journalistenschule	Monsterlesung Niklaus Meienberg. N. Lenherr liest einen Text	1 Mappe	2013
B.I.497	Universität Luzern	Was ist Kunst? Eine Podiumsdiskussion, u.a. mit N. Lenherr	1 Mappe	2013
B.I.498	Noseland, Schöffland	1. Internationale Strassentafelausstellung mit zwei Tafeln in Holz von N. Lenherr, geschnitzt von René Odermatt	1 Mappe	2013
B.I.499	Innovantiqua Winterthur "goes shopping"	Rezension von N. Lenherr über das Festival	1 Mappe	2013
B.I.500	Schaufensterausstellung bei Helena und Fredy Krähenbühl Zug	Kollaboration mit Max Huwyler	1 Mappe	2014
B.I.501	Haus für Kunst Uri. Ausstellung Melencolia	Eröffnungsmatinee "Mit Poesie auf Berg- und Talfahrt"; mit Leontina Lechmann und Walter Sigi Arnold; mit CD	1 Mappe	2013-2014
B.I.502	SBB Bau und Architektur	Interventionen bei aufgelassenen Haltestellen "CIRCLE-Line" - Stillgelegte Haltestellen - 10 Bildtafeln	1 Mappe	2014
B.I.503	Kunst im Benzeholz Meggen	Buchpublikation zu 25 Jahre Benzeholz, mit einem Textbeitrag von N. Lenherr	1 Mappe	2014
B.I.504	Martin Wallimann zum Gedenken	Abschiedsfeier und Ausstellung in der ZHB mit einem Werk von N. Lenherr	1 Mappe	2014
B.I.505	Skulpturenpark Ennetbürgen 14/15	"torni I/14", Werkinstallation (realisiert), Sponsor: Imbach, Nebikon	1 Mappe	2014
B.I.506	_957-GREY Die Künstlerhefte (Stephan Wittmer)	Publikation. Künstlerische Gestaltung eines Exemplars durch N. Lenherr	1 Mappe	2014
B.I.507	Buchvernissage Heike Fiedler: Mehrwerk	Gespräch und Moderation, N. Lenherr, Loge, Luzern	1 Mappe	2014
B.I.508	Turbine Giswil "MANTEL", Kunstprojekt im Andenken an Martin Wallimann	Gruppenausstellung	1 Mappe	2014
B.I.509	Chrämmerhuus Galerie Langenthal	Gruppenausstellung "Take Away", mit 4 Werke von N. Lenherr (4 Mal "Basic-Area-Prättigau")	1 Mappe	2014
B.I.510	Altes Kantonsspital Zug: "Auf in den Süden!"	Kollaboration mit Max Huwyler und Werke von N. Lenherr	1 Mappe	2015
B.I.511	Literarische Gesellschaft Zug	Literarische Wanderung ins Schächental mit Andreas Grosz. N. Lenherr stellt Projekt "Mit Poesie auf Berg- und Talfahrt" vor	1 Mappe	2015
B.I.512	edition pudelundpinscher	"GOGI. Drei Zeugnisse der Mühen im Leben von Korrektor Schaffner" (Autorin: Monica Schwenk). Umschlaggestaltung durch N. Lenherr	1 Mappe	2015
B.I.513	Postkarten-Set "Der gelenkte Blick" - #1 Baustellen	Fotos: N. Lenherr; Texte von diversen Autor*innen	1 Mappe	2015
B.I.514	Sankturbanhof Sursee "Vorsicht Baustellen"	Gruppenausstellung mit mehreren Werken von N. Lenherr ("Still Life", 2009/2015, "Rideau", 2015, "Intervention CH # 5/15", 2015	1 Mappe	2013-2015
B.I.515	Literaturpause. Beilage im "041 Das Kulturmagazin"	Literarischer Beitrag von N. Lenherr	1 Mappe	2015
B.I.516	Kostgeberei von Simon Kraft	Vorbereitung Essen 31.1.2016	1 Mappe	2016
B.I.517	Bellpark Garten, Kriens	Projekt einer Lesung im Park (nicht realisiert)	1 Mappe	2016
B.I.518	Architekturspaziergang in Einsiedeln	Konzept und Leitung N. Lenherr	1 Mappe	2017
B.I.519	Kunstforum Zentralschweiz, 15 Jahre	Jubiläumsausstellung in der Kornschütte Luzern mit einem Werk von N. Lenherr	1 Mappe	2016
B.I.520	Publikation "Strassen-Laternen"	Mit Textbeiträgen von diversen Autoren und Fotos sowie Idee und Konzept von N. Lenherr (nicht realisiert); mit CD	1 Mappe	2015-2016
B.I.521	Kunsthalle Luzern "leicht bekömmlich"	mit "Color-Urban-Access" von N. Lenherr	1 Mappe	2017
B.I.522	Neubad Luzern. Gruppenausstellung "à fonds perdu"	Mit einem Werk von N. Lenherr: "und führe sie nicht in versuchung die..."	1 Mappe	2016
B.I.523	ISTANBULUZERN	Bewerbung für ein Arbeits- und Recherchestipendium (ausgeschieden in der zweiten Runde)	1 Mappe	2016
B.I.524	Neubad Luzern, Gruppenausstellung "Einwegwunderkammer"	mit einem Beitrag von N. Lenherr; mit Negativ	1 Mappe	2017
B.I.525	Kunstmuseum Luzern Jahresausstellung 2017	Eingabe (nicht realisiert)	1 Mappe	2017-2018
B.I.526	Turbine Giswil. Gruppenausstellung "FERMATA"	600 Jahre Bruder Klaus mit einem Werk von N. Lenherr "Erkennen Sie - Reloaded. 2017"	1 Mappe	2016-2017
B.I.527	Galerie Hofmatt Sarnen	online-Archiv zum 25-Jahre-Jubiläum, u.a. mit Werken von N. Lenherr	1 Mappe	2017
B.I.528	Landis&Gyr Stiftung	Bewerbung Reisestipendium Balkan/Türkei 2019 (nicht berücksichtigt)	1 Mappe	2018
B.I.529	Werkstatt Martin Wallimann (WMW) Alpnach	Druckbegegnung mit N. Lenherr am 25.1.2018	1 Mappe	2018
B.I.530	Verein für Originalgraphik Zürich	Eingabe (nicht berücksichtigt)	1 Mappe	2018

B.I.531	Stiftung Atelier Cité Paris	Bewerbung Aufenthalt im Innerschweizer "Atelier Cité Paris" für das Jahr 2019 (nicht berücksichtigt)	1 Mappe	2018
B.I.532	visarte Zentralschweiz	Eingabe "Utopie" (abgelehnt)	1 Mappe	2018
B.I.533	Haute Coiffure Karin Ierone Luzern	Druckgraphiken N. Lenherr sowie Lesung mit Walter Sigi Arnold	1 Mappe	2018
B.I.534	Aktion Luzerner Kulturschaffende	Kondolenzkarten an Reto Wyss mit Beitrag von N. Lenherr	1 Mappe	2017
B.I.535	IG Kultur Luzern	Aktionstag 8. September 2017 mit Performance von N. Lenherr	1 Mappe	2017
B.I.536	Kanton Luzern Werkbeiträge	Freie Kunst: Bewerbung (nicht berücksichtigt)	1 Mappe	2018
B.I.537	Erneuerung Schule Kotten Sursee	Studienauftrag Kunst am Bau (nicht berücksichtigt)	1 Mappe	2018
B.I.538	Kunstmuseum Luzern. Jahresausstellung XL	Eingabe "GIS - bildliche Erzählungen zwischen Fiktion und Realität" (realisiert)	1 Mappe	2018-2019
B.I.539	50 Jahre Theater Burgbachkeller Zug	Kunstbänke - Aktion. Kollaboration mit Max Huwlyer	1 Mappe	2017-2018
B.I.540	Bénédict Winiger: Position dominante et prise de décision	Umschlaggestaltung N. Lenherr	1 Mappe	2018
B.I.541	Pièce de Résistance	Gruppenausstellung Neubad, Luzern, mit Beitrag von N. Lenherr "Gästezimmer - die allmähliche Verflüchtigung des Verkehrssalats" (2001)	1 Mappe	2018
B.I.542	PfeifferMobil Reisetstipendium Stiftung Otto Pfeiffer	Eingabe und Reise (Dokumentation)	1 Mappe	2018-2019
B.I.543	ABL Workshop		1 Mappe	2018-2019
B.I.544	Zwischennutzung alte Zeile Claridenstrasse ABL Luzern	Verein Pro Tempore +	1 Mappe	2019
B.I.545	Zwischennutzung alte Zeile Claridenstrasse ABL Luzern	Hängung von Druckgraphiken im Rahmen von "Kunst auf Zeit - Veränderung, Nachlass, Abriss" mit Johanna Näf mit zwei Veranstaltungen (Lesung und Konzert mit Pius Strassmann) und Führung mit Heinz Stahlhut	1 Mappe	2019
B.I.546	Kanton Luzern	Bewerbung Atelieraufenthalt Berlin 2021-2022 (nicht berücksichtigt)	1 Mappe	2019
B.I.547	Kunstmuseum Luzern Jahresausstellung	Eingabe (nicht berücksichtigt)	1 Mappe	2019/2020
B.I.548	Stiftung Brändi Sursee	Kleine Weitsichten mit Beitrag von N. Lenherr	1 Mappe	2019
B.I.549	Stadt Luzern, Kommission Bildende Kunst	Ankauf drei Druckgraphiken plus 1 geschenkt; "Color-Area-Vitznau 2008"	1 Mappe	2019
B.I.550	B74 Gruppenausstellung "Der letzte Giacometti", Raum für Kunst, Baselstrasse 74, Luzern	Eingabe "zentrale Barrikade für Giacometti" (ausgestellt, nicht verkauft)	1 Mappe	2019
B.I.551	Stiftung Landis & Gyr	Bewerbung Atelierstipendium London 2021/2022 (abgelehnt)	1 Mappe	2020
B.I.552	_957 #100 TOWN-HO	Beitrag von N. Lenherr: Gestaltung eines Magazins	1 Mappe	2020
B.I.553	Haute Coiffure Karin Ierone Luzern	Weihnachtsbox 2019/2020	1 Mappe	2019-2020
B.I.554	Produzentengalerie Alpineum Luzern	Finaleminimale, Gruppenausstellung mit Beitrag N. Lenherr "Min-Max-Finale", 2019	1 Mappe	2019-2020
B.I.555	visarte Zentralschweiz	"Selbstporträt im Lockdown	1 Mappe	2020
B.I.556	Zeughaus Uster "Boxenstopp"	Intervention von N. Lenherr "so richtig gut nachlassen"	1 Mappe	2020
B.I.557	Hans Erni Museum, Luzern, "Kunststoff - Plastik"	mit diversen Werken von N. Lenherr	1 Mappe	2020-2021
B.I.558	Stiftung Weidli, Stans	Wettbewerb Kulturprojekte. N. Lenherr in zweiter Runde ausgeschieden mit dem Projekt "hiesig - so näbebey gsäid"	1 Mappe	2019-2020
B.I.559	Susanna Burghartz, Uni Basel: Buchschuber zum 65. Geburtstag	Projektleitung Gianna Burghartz	1 Mappe	o.J.
B.I.560	Mokka Rubin, Olten	Gruppenausstellung A5, Beitrag N. Lenherr mit Sportgraphik (ausgestellt, nicht verkauft)	1 Mappe	2020
B.I.561	Kunstverein Olten	Schenkung 3 "Raum-Fläche I-III", Schenkungsvertrag	1 Mappe	2020-2021
B.I.562	wikipedia Eintrag Niklaus Lenherr		1 Mappe	2020-2021
B.I.563	Covid_2021	"Banner Farb-Flächen": Skizzen, Studien, Offerten	1 Mappe	2020-2022
B.I.564	Salz + Kunst, Basel	"Banner Farb-Flächen Covid_2021" - 3 Angebote	1 Mappe	2021
B.I.565	125 Jahr Jubiläum visarte Zentralschweiz, Projekt von Andreas Weber: "Kunst macht sichtbar"	Beitrag N. Lenherr "Maskenpflicht für Kunst I-III"	1 Mappe	2021
B.I.566	Kunst in Mels - "Lichtblicke"	Beitrag N. Lenherr "Farb-Flächen" (200x400 cm; ausgeführt)	1 Mappe	2021-2022
B.I.567	Projekt DESSIN	Gruppenausstellung mit Beitrag von N. Lenherr im Kunstraum Hochdorf "Form-Stücke III und IV"	1 Mappe	2021-2022
B.I.568	Performance Archiv Basel "Revolving Histories - Translokale Performance Geschichten" mit Ausstellung "Bang Bang" im Museum Tinguely, Basel	getragen vom Verein "Rhein Performance Chronik Basel"; mit Beitrag von N. Lenherr	1 Mappe	2021-2022
B.I.569	_957 Independent Art Magazine	N. Lenherr "#130 Niklaus Lenherr 1.2.2022" und Kunstprojekt N. Lenherr 2022 "Blick-Lichter" (8 F12-Plakate beim Parkplatz Himmelrichstrasse / Moosstrasse Luzern) mit Publikation; ferner Skizzen und Entwürfe PlakArt Vögelgärtli Luzern.	1 Mappe	2020-2022
B.I.570	Stadt Sursee Neubau Schulanlage Zirkusplatz	Studienauftrag Kunst und Bau (Präqualifikation; nicht berücksichtigt)	1 Mappe	2021
B.I.571	Kunsthalle Luzern BASIS-Dokumentationsstelle	online Website	1 Mappe	2021
B.I.572	ZHB Luzern Otto Heigold Bildsetkasten	Intervention von N. Lenherr	1 Mappe	2021
B.I.573	Kunstmuseum Luzern Jahresausstellung	Eingabe "Farb-Flächen-Covid_2021", 4 ausgestellt	1 Mappe	2021-2022
B.I.574	Galerie Kriens "The Perfect Match"	Dialog mit Sara Gassmann mit Publikation von _957	1 Mappe	2021-2022
B.I.575	Burgbachkeller Zug	Hommage an Max Huwlyer zum 90. Geburtstag, mitorganisiert von N. Lenherr	1 Mappe	2021
B.I.576	ABLLuzern	"Farb-Flächen Covid_2021", 24 Banner im Himmelrich 3 Innenhof	1 Mappe	2021-2022
B.I.577		Ausstellung Werke N. Lenherr in der Viscosistadt August/September 2022	1 Mappe	2021-2022

B.II Biografie-Dokumentationen

B.II.1	Provisorische Werkverzeichnisse	nach Jahren geordnet	1 Mappe	1976-2021
B.II.2	F+F Schule für experimentelle Gestaltung Zürich	Unterrichtsmaterialien, 16. - 28. Trimester (B.II.2/1 bis B.II.2/7)	7 Mappen	1977-1980
B.II.3	F+F Schule für experimentelle Gestaltung Zürich	Schülerzeitungen	1 Mappe	1977-1978
B.II.4	F+F Schule für experimentelle Gestaltung Zürich	Performance Projekt mit Manon	1 Mappe	1977
B.II.5	F+F Schule für experimentelle Gestaltung Zürich	Kursunterlagen Vorkurs 4 und 5 mit N. Lenherr (Dozent)	1 Mappe	1997-1998
B.II.6	Recherchen und Skizzen zu Hans Arp von N. Lenherr		1 Mappe	1976-1977
B.II.7	Recherchen und Skizzen zu Wassily Kandinsky von N. Lenherr		1 Mappe	1976-1977
B.II.8	Recherchen und Skizzen zu Paul Klee von N. Lenherr		1 Mappe	1976-1977
B.II.9	Heimatkunde Menziken, Primarschule, 4. und 5. Klasse	Ordnerinhalte zum Schulunterricht	2 Mappen	1967-1969
B.II.10	Kunstpostkarten N. Lenherr	Aktionen, Jahresende, Ausstellungen, Geburtstage	1 Mappe	1979-2018

B.III Einzelne Projekte

B.III.1	konzept grüne kommunikation (kgk)	Künstlerische Kommunikation mittels grünen Einzahlungsscheinen mit Einzahlung eines Mindestbetrags von Fr. 0.40. Samt Unerlagen und Konzepten sowie Reaktionen der Bedachten. Gemeinsam mit A.S. Zingg.	2 Mappen	1979
B.III.2	Kunst-Projekt psychiatrische Klinik St. Urban	"aspekt: um-raum markieren". Projektumsetzung (siehe B.I.52). Diverse Skizzen, Korrespondenzen, Ausstellungsdokumentation, Publikationen, Zeitungsberichte	5 Mappen	1980-1984
B.III.3	BVB-konzept: lineare kompositionen	Basler Verkehrsbetriebe: Vorschlag für ein Ausstellungsprojekt. Seismographische Notate. Präsentiert an der Eisenbahn-Ausstellung der MUBA..Originale.	1 Mappe	1982
B.III.4	Basler Kulturfescht 1983	Projekt "stadt: be-gehungen" (realisiert)	2 Mappen	1983
B.III.5	IN FLAGRANTI	Aktions- und Ausstellungsgruppe im Restaurant Widder, Luzern. - Konrad Abegg, Gualtiero Guslandi, Beat Bracher, Niklaus J. Lenherr; mit Fotos	2 Mappen	1984-1985
B.III.6	Werkkatalog deutsch/französisch	mit Texten Beat Stutzer und Stanislaus von Moos	2 Mappen	1989-1990
B.III.7	Teste di Roma	Video- und Fotoprojekt (Schweizer Institut Rom; nicht realisiert); mit Fotos und 3 VHS-Kassetten	1 Mappe	1995-1998
B.III.8	Kunst-Projekt: Energie-Schichten, ewl Unterwerk Blattenmoos, Littau	mit Fotos, Material- und Farbmuster	3 Mappen	2000-2001
B.III.9	ORTEN - eine lyrische Landkarte	mit Texten von Corinna Soria, Michael Donhauser, Jan Konfeffke, Raphael Urweider	2 Mappen	2001-2002
B.III.10	BLICKEN	Projekt von Niklaus Lenherr mit Zsuzsanna Gahse und Klaus Merz; diverse Unterlagen, Entwürfe, Korrespondenzen; mit Buchmaquette	2 Mappen	2003-2004
B.III.11	camera obscura	Projekt zum Ende der Telefonkabinen; Projektunterlagen und Fotos; diverse Zustände und Publikationen	2 Mappen	2006-2019
B.III.12	City-Parking Zürichstrasse Luzern	Materialmuster, Pläne, Entwürfe, Korrespondenzen	2 Mappen	2007-2008

B.IV Bürokunst (DIN A-4-Formate)

B.IV.1	Kopien	Selbstprovokationsversuche; zum Teil fortlaufende Abfolgen und Porträts; Fotokopien, zum Teil bearbeitet; teilweise signiert und datiert, u.a. mit Fotokopienporträts von Anita Kuster	1 Mappe	1977-1978
B.IV.2	Kopien	Provokationsversuche I-III; Fotokopien bearbeitet; mit Liste bezüglich Technik und Material jedes Exemplars	1 Mappe	1977
B.IV.3	Tagebuchblätter	1. Februar 1978 bis 31. Januar 1979; Collagen, Texte, Skizzen mit Liste bezüglich Technik und Material	5 Mappen	1978-1979
B.IV.4	kalender-tagebuch-blätter	Tagebuchblätter mit Literaturzitate mit Collagen, Texten, Skizzen mit Liste bezüglich Technik und Material	2 Mappen	1980
B.IV.5	Gedanken markieren	100 Blätter Praktikum in der Klinik St. Urban 1.4.-31.5.1981 mit Collagen, Texten, Skizzen	1 Mappe	1981
B.IV.6	gewidmet: berndt höppner	Zeitungsphotos, Collagen, Texte, Zeichnungen auf Graukarton jeweils der Monat Juli 1981, 1982 und 1983 mit Liste bezüglich Technik und Material für 1981 und 1982	3 Mappen	1981-1982
B.IV.7	Tagebuchblätter	Zeitungsphotos, Collagen, Zeichnungen und Texte	1 Mappe	1986-1987

B.V Dialogische Projekte

B.V.1	Ludwig Stocker und Niklaus Lenherr	12 x je 1 Original von L. Stocker (alles A-6-Karten; Mischtechniken, zum Teil mit Text) plus je 1 Antwort von N. Lenherr (A-6-Karte, vorliegend als A-4-Kopie)	1 Mappe	April 1987- März 1988
B.V.2	Edi Aschwanden und Niklaus Lenherr	4x je 1 Kopie mit Abschrift von N. Lenherr und je 1 Original von E. Aschwanden	1 Mappe	1990
B.V.3	Friederike Kretzen und Niklaus Lenherr	80x je eine Postkarte von N. Lenherr mit Antwort von F. Kretzen (ebenfalls Postkarte), bisweilen mit Beilagen	2 Mappen mit je 2 Couverts	Oktober 2005 bis November 2015
B.V.4	Friederike Kretzen und Niklaus Lenherr	Projekt "Aufnahmen - Materialien". Jeweils 7. und 14. des Monats je 1x Text und Bild von N.L. und F.K. Am 7. mit Bild und Text, am 14. als Erinnerung (Text) an den 7.	4 Mappen (4/1 bis 4/37)	November 2007 bis November 2010

B.V.5	Friederike Kretzen und Niklaus Lenherr	Projekt "Ein Bild und ein Text", jeweils am 7., 8. und 9. des Monats	4 Mappen (5/1 bis 5/49)	Dezember 2010 bis Dezember 2014 (inkl.)
B.V.6	Friederike Kretzen und Niklaus Lenherr	Projekt "3. Phase" - Ausblick und Erinnerung. - Jeweils am 7. des Monats erinnert sich N.L. an den gleichen 7. des Monats ein Jahr früher, und F.K. schreibt am 7. des Monats tagesaktuell, jeweils mit einem Foto. - Je ein Konvolut, chronologisch.	1 Mappe	Januar 2015 bis Dezember 2015 bei F.K.; Januar 2015 bis Oktober 2015 bei N.L.
B.V.7	Friederike Kretzen und Niklaus Lenherr	Biografische Materialien zu F.K.; Unterlagen für ein nicht realisiertes Projekt "Geltungsbereich - Eine Bestandesaufnahme" (Arbeitstitel) - ein Text-Bild-Projekt von N.L. und F.K.	1 Mappe	diverse Jahre; 2009

B.VI ausgewählte Werke (2-dimensional)

B.VI.1	Kindergartenzeichnung	Konvolut, gebunden; A4 und A5;		1962/1963
B.VI.2	Zeichnung (Kindergarten)	auf Karton, doppelseitig, Wasserfarben; 41,3 x 39 cm		1962/1963
B.VI.3	Graphische Fachschule Zofingen	1 Linoldruck; A5		1971
B.VI.4	Graphische Fachschule Zofingen	2 Kaltnadelradierungen; A5		1974/1975
B.VI.5	widmungen an den alltag, B/IV und B/VI	Aquarell-Farben, Bleistift; 25 x 36 cm		1988
B.VI.6	alltag II, zustand é.a.	Kaltnadelradierung auf Löschkarton; 38 x 56 cm		1988
B.VI.7	tor-teil IV 1/3	Kaltnadelradierung; 38 x 57 cm		1988
B.VI.8	pièce (détachée) I	Zustand; é.a.; Kaltnadelradierung; 38 x 52 cm		1989
B.VI.9	raum-teil (môtiers) 3/3	Kaltnadelradierung; 38 x 57 cm		1989
B.VI.10	pièce (détachée) VII / form-stück / grundriss II	Graphitstift, Holzbeize, Gummi Arabicum; 30 x 42 cm		1990
B.VI.11	bau-schal-tafel-druck I kleine schlieren-serie	Unikat, é.a.; Bauschaltafeldruck; 69 x 49 cm		1991
B.VI.12	bau-schal-tafel-druck grundriss-serie III	Unikat, é.a.; Bauschaltafeldruck; 70 x 49,5 cm		1992
B.VI.13	frontal-stück, I-XXI, 21 Blätter	Graphit Farbstifte, Lascaux-Studio-Acryl; 30 x 45 cm		1993
B.VI.14	paris.démolition I/93	zustand / unikat; Fotodruck/Litho/Collage; 68,5 x 51,5 cm		1993
B.VI.15	frontale installations-ausschnitte 1-4	vorliegend 1/4: Ausschnitt aus: raumteiler horizontal/vertikal IV/93 SG; Graphit, Tusche, Lascaux-Studio-Acryl; 56 x 76 cm		1993
B.VI.16	grundrissiges 4/8	Urspr. 8 Ex.; Graphit, Dispersion, Vollton- und Abtönfarbe, farbige Pigmente; 50 x 75 cm		1994
B.VI.17	impressione di Roma	Unikat, é.a.; Offsetdruck; 38 x 50 cm		1996
B.VI.18	Struktur-Querschnitt I plus Strukturrelief I/97 und Struktur-Querschnitt II / 97	Unikat; Druck mit Querschnitten einer Kunststoffpalette; 57 x 45 cm		1997
B.VI.19	notes on a city: Budapest/98 II	Unikat (2 Ex.; grün und rot) Offsetdruck; 44 x 66 cm		1998
B.VI.20	Winkel-Flächen 8/30	Siebdruck auf Graukarton, gefalzt (graphisches Objekt); 54,5 x 45 cm		1999
B.VI.21	typo-teil I, zustand é.a.	Kaltnadelradierung auf Papier mit Kupferplatte; 21 x 23 cm		1999
B.VI.22	SpART 2000	6 Color-Laser-Prints, SpART I/00 bis VI/00; Mappe Nr. IV é.a.; A3		2000
B.VI.23	Notationen 99/00	Unikat; é.a.; Litho; 76 x 55 cm		2000
B.VI.24	notes on a city: New York vs Swiss 02/03	Heliographur auf Lithokarton; Probedruck; 53,5 x 37,5 cm		2003
B.VI.25	Possible-Color-Sheet	Unikat; 76,5 x 55,5 cm		2004
B.VI.26	Gemeinschaftsarbeit Peter Dietschy, Niklaus Lenherr, Egon Albisser	Unikat; Mehrfachlinoldruck; gedruckt (Linol) bei Gallus Brunner, Vitznau; 49,5 x 34,5 cm		2008
B.VI.27	Color-Area-Vitznau	Unikat; 50 x 70 cm		2008
B.VI.28	Basic-Area-Prättigau, 4 verschiedene Motive	Offsetdruck; 42 x 29,7 cm, A3		2009
B.VI.29	Transformierte Orte 17/18 A+F und Doppel B	Unikat (2 Ex.); Cliché- und Siebdruck auf Floraset Puro; 40 x 40 und 45 x 64 cm		2018

B.VII Fotoprojekte und fotografische Werkdokumentation (wenn keine Angabe: FarbDia, sonst s/w Dia, 5 x 5 cm)

		Anzahl Dias	
B.VII.1	"denk-visionen" I-XVI (eine Serie)	16	1979
B.VII.2	"heimarbeiter-serie" (eine Dia-Serie)	12	1980
B.VII.3	Aspekt: um-raum markieren	Neubauten psych. Klinik st. Urban I	19 1980-1982
B.VII.4	Aspekt: um-raum markieren	Neubauten psych. Klinik st. Urban II	19 1980-1982
B.VII.5	Aspekt: um-raum markieren	Neubauten psych. Klinik St. Urban III	6 1980-1982
B.VII.6	weihnachtskunstmarkt Luzern		5 1979
B.VII.7	glaspreis 1980 und Interventionen Neubau St. Urban		5 1980
B.VII.8	raumsituation horizontal III/92	Kunsthau Glarus Juni/Juli 1992	7 1992
B.VII.9	raum-gänge I/92	skulptur und komposition, zeughaus 5 Zürich	5 1992
B.VII.10	raumsituation elementar II/91	Jahresausstellung Innerschweizer KünstlerInnen Kunstmuseum Luzern, Jan 92, Ankauf Kt. Luzern	3 1992
B.VII.11	situation d'espace élémentaire III/92	salon de mai, grand palais, paris, feb 92; 5 Dias	5 1992
B.VII.12	diagonal-element I/91	in memoriam enrico mattioli, kunst in der mittellachse atelierhaus arlesheim	3 1991
B.VII.13	torsituation III/91		3 1991

B.VII.14	présentation "chez pif"	diverse "situations"	3	1991
B.VII.15	présentation "bau-schal-tafel-drucke" im römerhof, alpnach	Juli 1991	3	1991
B.VII.16	"Nebenflüsse": raumsituation diagonal-markierung I/91	8. Juni 1991	3	1991
B.VII.17	bau-schal-tafel-drucke und martin wallimann	juni	6	1991
B.VII.18	pièce (contrée) I, II, III, IV	mai, juni paris	4	1991
B.VII.19	pièce typographique 3, vers. I/91	salon de mai, grand palais, paris, feb 91	3	1991
B.VII.20	pièce typographique 3, vers. I/91, modell 1:10; piécd J, vers. II/91, modell 1:10	salon de mai, grand palais, paris, jun 91	2	1991
B.VII.21	flächenteil frontal I/90 und kunst-zone im hof, Luzern 91		3	1990-1991
B.VII.22	pièce (détachée) XII / 90; dito XI / 90		2	1990-1991
B.VII.23	atelier-situation, pièce AM	Januar; rue de Torcy, Paris	3	1991
B.VII.24	div. Form-stück(e)	Sept; atelier rue de Torcy 35, Paris	11	1991
B.VII.25	st. merri-serie, pièce alphabetique, 1989; 3 pièce détachée VII, VI, VI (sic), VIII		8	1989-1990
B.VII.26	raum-teiler vertikal II/87	Blick in die Innerschweiz, Kammgarn Schaffhausen	3	1987
B.VII.27	Viva Tubo I, stahl-platik	Berufsschule, Altdorf, Uri	2	1984
B.VII.28	Bauschaltafel-Installationen, diverse: Pro(s)art Luzern, Motiers, Basel, Sarnen, Luzern, Burgdorf	11 s/w, 1 farbig	12	diverse
B.VII.29	raumteiler horizontal / vertikal VI/94	Nachfolgeausstellung eidg. Kunststipendium musée d'art et d'histoire neuchatel	4	1994
B.VII.30	raumsituation elementar XI/93-94	Nachfolgeausstellung eidg. Kunststipendium musée d'art et d'histoire neuchatel	3	1994
B.VII.31	raumteiler horizontal / vertikal VII/94	eidg. Kunststipendium Messe Baseel, Aufbau 6.6.94	3	1994
B.VII.32	raumsituation horizontal IV/94	innerschweizer bildhauer im parc stagni in chene-bougeries, GE, 25.6.94	3	1994
B.VII.33	raumsituation elementar XIII/93 A	in 3 zuständen	3	1993
B.VII.34	Brunnen Rosenberg Luzern		3	1990
B.VII.35	Original-Vorlagen für notes on a city 2003, New York (Swiss)	Heliogravuren für Verein für Originalgrafik Zürich	4	2002
B.VII.36	raumsituation elementar	ehemal. Mai 36 Galerie Luzern	11	1993
B.VII.37	flächen-elemente 1993 SEEKAG Luzern		6	1993
B.VII.38	raumsituation elementar XII/93	Jahresausstellung Innerschweizer Künstler Kunstmuseum Luzern Jan 94 (1 s/w)	3	1993
B.VII.39	raumteiler horizontal / vertikal V/94	centre pasquART Biel Nachfolgeausstellung eidg. Kunststipendium (3 s/w)	7	1994
B.VII.40	raumsituation elementar XIX/94	centre pasquART Biel Nachfolgeausstellung eidg. Kunststipendium (1 s/w)	3	1994
B.VII.41	raumteiler horizontal IV/93	Olmahallen St.Gallen, eidg. Kunststipendium	3	1993
B.VII.42	Bistro Galerie Altdorf	Struktur-Organisation II/97	4	1997
B.VII.43	teppich I	Gemeinschaftsarbeit mit Judith Albert für Bex & Art	3	1996
B.VII.44	raumstruktur V1/95	schweizer plastik ausstellung motiers	4	1995
B.VII.45	raumstruktur V2/95	Memento, Kunst im öffentl. Raum Altdorf	3	1995
B.VII.46	Profile: Zwische-Raum /98	Jahresausstellung Innerschweizer KünstlerInnen im Kunstmuseum Luzern	4	1998
B.VII.47	raumsituation elementar X/92	Jahresausstellung Innerschweizer KünstlerInnen im Kunstmuseum Luzern	3	1992
B.VII.48	aussen: raumteiler horizontal/vertikal III/92; innen: flächenteil frontal II/92	Chäslager Stans	5	1992
B.VII.49	Struktur-Organisation III/98	für Règle et déviance - Constructivisme en Suisse 1960-1997, Musée d'Art et d'histoire Neuchatel	3	1998
B.VII.50	Struktur-Organisation I/97	für Regel und Abweichung. Schweiz konstruktiv 1960-1997 im Haus Konstruktiv in Zürich	4	1997
B.VII.51	Raum-Flächen Bex&ART 1999	Mémoire, Paysage intérieurs	4	1999
B.VII.52	Profil: Der Neu-Bau, Morphing #4	Klinik Zürich	4	1998
B.VII.53	Profile I Kunstphase Schlieren	stop and go	12	1998
B.VII.54	Profil: Die Brücke / Pontresina	Kunst im Park Hotel Saratz III + Multiple	7	1998
B.VII.55	Sport-Art 1998		7	1998
B.VII.56	notes on a city: Budapest /98		4	1998
B.VII.57	Drucken bei Martin Wallimann April 1998, notes on a city Budapest 98/III		4	1998
B.VII.58	Budapest-Projekt II Feb 98	Anwesende Abwesende Budapest Gallery, NL und Judith Albert	4	1998
B.VII.59	Gemeindegalerie Benzeholz, Meggen, Situationen <> Modelle, I, Notate Notationen		11	2000
B.VII.60	Color-Piece 2000 I; Color-Screw-Piece 1/00 - 12/00	Eichhof	4	2000
B.VII.61	Gestaltungsschule Material und Form Projekt Osterbaum	Kornmarkt Luzern	4	2000
B.VII.62	Color-Piece 1-12 / 99	Galerie Adrian Bleisch, Arbon	4	1999
B.VII.63	Werkjahr Stadt und Kanton Luzern 2. Runde, Bodenarbeit I/99	Kunstmuseum Luzern Zwischen-Raum	4	1999
B.VII.64	Licht-Pausen Charly Lutz und NL, Turbine Giswil	Heliogrifen mit Martin Wallimann	4	1999
B.VII.65			3	2000
B.VII.66	Garten<>Kunst, Villa und Park Wenkenhof, Riehen		4	1999

B.VII.67	Curraint d'ajer	Kulturzentrum Nairs, Schuls	4	2002
B.VII.68	Sichten, Nidwaldner Museum, Salzmagazin Stans		8	2002
B.VII.69	Energievolumen vs Wechselflor	Alpnachstad, Alpnach Dorf	4	2002
B.VII.70	Kunst im Park Hotel Saratz Pontresina, Flaggen		4	2001
B.VII.71	Das Gästezimmer Wolhusen als camera obscura		3	2001
B.VII.72	EWL AG, Unterwerke Blattenmoos, Littau, Kunst-Projekt: Energie-Schichten		8	2001
B.VII.73	Gemeindegalerie Meggen: vergegenwärtigen; Blicken, Arbeitsdokumentation		8	2004
B.VII.74	durch-aus-ein-geschengt, Zoll/Douane, Hamburg	I. CH; II.Eine mögliche Topographie der Schweiz I/04	7	2004
B.VII.75	Kunst-Koordinate Turbine Giswil 2004: color-urban-act; simple, Galerie Adrian Bleisch, Arbon: conducted color pieces; integral: neubau Gemeindehaus Littau 2004		4	2004
B.VII.76	Color-Urban-Access	Jahresausstellung KML	3	2003-2004
B.VII.77	23. Jahresausstellung Olten: Color-Urban-Access	Stadthaus Olten	3	2006/2007
B.VII.78	Color-Access 01/08 (Loazzolo Piece)	bei Ruedi Trefzer in Loazzolo	2	2008
B.VII.79	Wir produzieren für die Region in der Region: Kunst-Aktion (Plakat) mit Huth und Frey	Protest-Aktion, div. APG-Standorte in Luzern	3	2007
B.VII.80	Kultur-Achse-Horw: Randzonen (camera obscura)		3	2007
B.VII.81	FIFTY - Kunstpanorama in den Frigorexhallen		8	2007
B.VII.82	Color-Light-Pieces II, III, IV	Kunstmuseum Luzern plus Haus Rex Obergrundstrasse	2	2007
B.VII.83	Buchvernissage Max Huwyler, Burgbachkeller, Zug		3	2006
B.VII.84	Galerie Adrian Bleisch, Arbon: LEGACY mit Charles Boetschi color Urban Access 02/06 und Color-Light-Pieces I-III/06		2	2006
B.VII.85	Akzente II, Farb-Konzept, Butteneustrasse 13, Luzern		4	2005-2006
B.VII.86	Erstes WetzMuseum: erste Retrospektive KKL Uffikon		4	2006
B.VII.87	Galerie Hofmatt Sarnen: etwas ist immer ist etwas		4	2005
B.VII.88	In Holz gebaut. Sonderausstellung Hangar Skulpturenpark Ennetbürgen: Wood-Piece I, II, III		3	2010
B.VII.89	Denkpause Mels		2	2010
B.VII.90	Helgästock, Turbine giswil: "...und führe sie nicht in Versuchung die..." (eine Litanei)		3	2010
B.VII.91	Kunst am Wasser, Münsingen: Energie-Interventionen. Gingko-Biloba und 222 Wimpel		2	2010
B.VII.92	Galerie Adrian Bleisch, Arbon: Still life", Color-Area-Vitznau und Basic-Area-Prättigau		3	2009
B.VII.93	Restaurant Braui, Werner Tobler, Hochdorf: Raumflächen	plus Text-Tafeln mit Max Huwyler-Texten	4	2011
B.VII.94	SanHist Hergiswil. Ausnahmezustand: indoor vs outdoor. Ansichtskarten und Karten mit Texten von Max Huwyler		3	2011
B.VII.95	Interventi SIR (Liegestuhl-Stoff)		8	1996
B.VII.96	Arbeitsmodelle SIR		10	1996
B.VII.97	S16 "ausserhalb", Neuweg 3, Luzern: Intervention CH# 1/08"		3	2008
B.VII.98	S16 "ausserhalb", Goldgasse 2, Solothurn: Interventionen CH#2/09"; La Fabrica Losone: Intervention CH#3/09	1+2	3	2009
B.VII.99	notes on a city: Ljubljana		8	1997
B.VII.100	Démolitions Paris	4 Bögen Nr. 1-4 mit je 20 Dias	80	1989-1994
B.VII.101	als es noch öffentliche Telefonkabinen gab ...	Die Telefonkabinen und die Sicht daraus (mit dem Rücken zum Telefon); 4 Bögen 1-4	71	2006-2008
B.VII.102	Selbst-Porträts	1 Bogen; 4 s/w	19	1978 ff.
B.VII.103	SIR: Schweizer Institut in Rom 1995-1997: diverse Fotoserien zu folgenden Themen: BesucherInnen des Instituts jeweils mit 1 Porträt; Porträtbüsten auf Gianicolo und Villa Borghese; aurelianische Mauer; Ljubljana Sockelzonen; Arbeitsmodelle; Forum Romanum; Interventi (Liegestuhl-Stoff); Studienreise Apulien inkl. Flaschenlager Spoleto; Bex & Art; Ostia Antica; Napoli und Pompeji; EUR Rom; Venedig mit Judith Albert; Fotos vom SIR und Umgebung inkl. Turmatelier	jeweils mit Kontaktabzügen und Negativen, zum Teil thematisch gemischt auf einem Kontaktbogen. Zum Teil mit Vorlagen für Druckgrafiken mit Martin Wallimann. - im Allgemeinen 36 Fotos pro Kontaktbogen. - 37 Bogen à 36 Fotos und Negative		1995-1997
B.VII.104	SIR: Schweizer Institut in Rom 1995-1997: 1 Jurismappe mit diversen Unterlagen zum SRI und u.a. mit Fotografien des Künstlers	diverse Materialien		1995-1997
B.VII.105	Installationen mit Bau-Schal-Tafeln, diverse	Farbnegative und -streifenkopien zu folgenden Installationen mit Bau-Schal-Tafeln: espace floral, Paris, 1990; Kunsthaus Glarus, 1992; Stans, Chäslager, und Straumann und Hipp, Basel, 1992; eidg. Kunststipendium, Basel, 1994		1992-1994
B.VII.106	Selbst-Porträts	3 Bogen Streifenkopien s/w mit Porträts von N.L. für den Mementokatalog Uri, fotografiert von Christoph Hirtler, in Biel, 1995 (ohne Negative)		1995

B.VII.107	raumstruktur V 1/95, Môtiers	1 Bogen Streifenkopien, s/w, Fotos von "raumstruktur V 1/95", Schweizer Plastik Ausstellung in Môtiers 1995, Eigenaufnahmen	1995
B.VII.108	Installationen mit Bau-Schal-Tafeln, Neuchâtel	1 Bogen Streifenkopien, s/w, Fotos von den Innen- und Ausseninstallationen bei der Nachfolgeausstellung zum eidg. Kunststipendium in Neuchâtel, fotografiert von Daniel Aeschlimann, 1994, ohne Negative	1994
B.VII.109	Installationen mit Bau-Scha-Tafeln, Biel	2 Bogen mit Streifenkopien, s/w, Fotos von Innen- und Ausseninstallationen bei der Nachfolgeausstellung zum eidg. Kunststipendium in Biel, centre Pasqu'art, 1994, fotografiert von Daniel Aeschlimann, ohne Negative	1994
B.VII.110	raumsituation(en) elementar	2 Bogen mit Streifenkopien, s/w, Fotos von 1:1-Modellen für Installationen mit Bauschaltafeln, erstellt an einem Wochenende in der ehemaligen Galerie 36 in Luzern, nur teilweise später ausgeführt, fotografiert von Ralph Eichenberger, ohne Negative, Mitarbeit von Judith Albert	1993
B.VII.111	"démolitions", Nr. 1, 2, 3	3 Bögen mit Negativen und Streifenkopien	1992
B.VII.112	SEEKAG, Luzern; Installation für eidg. Kunststipendium 1993	17 Fotos, s/w, zu SEEKAG, Luzern, sowie 15 zum eidg. Kunststipendium	1993
B.VII.113	Bau-Schal-Tafel-Druck(en) Werkhalle i+c alpnach dorf	Fotos von einem Versuch, mit Bau-Schal-Tafeln zu drucken, unter Verwendung einer kleinen Strassenbauwalze, mit Verleger und Drucker Martin Wallimann, fotografiert von Ralph Eichenberger, ohne Negative. - Der Versuch war nicht erfolgreich.	1992
B.VII.114	Installationen mit Bau-Scha-Tafeln, diverse	Chäslager Stans; Straumann-Hipp Basel; bei i+c Alpnachdorf; Aufnahmen von Ralph Eichenberger, ohne Negativ	1992
B.VII.115	Kunsthau Glarus, Aufbau der Installation	Photos von Ralph Eichenberger, ohne Negative	1992
B.VII.116	raumsituation elementar II/91	Kunstmuseum Luzern, fotografiert von Ralph Eichenberger, ohne Negative; vom Kt. Luzern aufgekauft (Kunstsammlung Kt. LU)	1991
B.VII.117	salon de mai 1991: pièce typographique 3, vers. I/91	Eigenaufnahme	1991
B.VII.118	flächenteil frontal I/90	2 angeschnittene Bogen mit Streifenkopien, s/w, zur Installation von N.L. im Projekt "Kunstzone im Hof", realisiert im alten englischen Friedhof hinter der Hofkriche, fotografiert von Nique Nager, ohne Negative	1990
B.VII.119	Pièces détachées, diverse, alle nicht mehr vorhanden	in Paris 1990, im Atelier an der rue de Torcy hergestellt	1990
B.VII.120	Pièces détachées, diverse, alle nicht mehr vorhanden, mit Ausnahme Fotos 2-4 und 16-18, welche im Privatbesitz (A. Schnyder, Basel, sind)	in Paris 1990, im Atelier an der rue de Torcy hergestellt	1990
B.VII.121	Atelier cité internationale des arts, Paris	Aufnahmen vom Atelier, fotografiert von Ralph Eichenberger, ohne Negative	1989
B.VII.122	"annäherungen" (Basel); Luzern in Biel	Eigenaufnahmen von Installationen von Bauschaltafeln	1988
B.VII.123	"raumteiler diagonal I+II/88"	2 Raumteiler, erstellt im Atelier neben der alten Jugendherberge in Luzern (am Rotsee), Aufnahme von Ralph Eichenberger, keine Negative; später ausgestellt in der Galerie Pro(s)art Luzern	1988
B.VII.124	Ausstellung Galerie Pro(s)art	Aufnahmen von Ralph Eichenberger, ohne Negative	1988
B.VII.125	"ORTE"	Weihnachtsausstellung im alten Kunsthau Luzern; Porträts von Marceline Hauri. - Eine der ersten Arbeiten mit Holz.	1983
B.VII.126	"stand-punkt: dreh-punkte"	Performance 3-teilig, 10.1.82 Winterfestival Wolhusen, 2. Teil	1982
B.VII.127	Selbst-Porträts	Aufnahmen von Marceline Hauri, in Birsfelden	1981
B.VII.128	"flügel, ein zu weites Feld"	Performance im Kunsthau Luzern 10.12.1980; Aufnahme von Georg Anderhub	1980
B.VII.129	"begehungen" - gehen auf dem strich	3teilige Performance Strassenkulturtag Luzern 13.9.1980	1980
B.VII.130	"unwohl zur unzeit"	erste Performance, 2 Teile, 10. und 11.11.1978; 2 Bögen, s/w, Streifenkopien und Negative	1978
B.VII.131	"konstruktion eines sonnenaufgangs"	Wandbild, Obermättli, Reussbühl, übermalt oder vernichtet	1978
B.VII.132	Interventi SIR (Liegestuhl-Stoff)	2 Farbfotografien	1995
B.VII.133	color pieces	Galerie Adrian Bleisch, Arbon	1999
B.VII.134	Notate; Objekte aus Hartschaumplastik; Drucke, farbig	Gemeindegalerie Meggen	2000
B.VII.135	Rosenberg Brunnen Luzern	(gleiche Pochette wie Nr. 134)	2000
B.VII.136	Profile	stop and go, Schlieren	1998
B.VII.137	Eine mögliche Topographie der Schweiz 02/04	Jahresausstellung Kunstmuseum Luzern	2005
B.VII.138	Eine mögliche Topographie der Schweiz 02/04	Ausstellung in Hamburg Speicherstadt: Zoll - Douane. Kunst entlang der Grenzen	2004
B.VII.139	(Eingabe Werkjahr)	2. Runde Werkjahr Kanton Stadt / Kanton Luzern	1999
B.VII.140	Color-Pieces / Color-Screw-Pieces		1999/2000
B.VII.141	Torsituation II/88	Plastik in der Innerschweiz, MAZ, Krämerstein/ Horw	1988
B.VII.142	Die Brücke	Hotel Saratz, Pontresina	1998
B.VII.143	Farb-Konzept INTEGRAL	Neubau Gemeindeverwaltung Littau/Luzern	2004
B.VII.144	FIFTY - Kunstpanorama in den Frigorexhallen		2007
B.VII.145	Porträts, diverse: Aktionen und Performances	8 Polaroidfotos und 1 Foto zu Aktion mit Hansjörg Mattmüller von der F+F, Zürich, plus 1 Foto zu einer Aktion im Tram in Zürich mit Hansjörg Mattmüller	diverse
B.VII.146	Porträts, diverse: Paris	2 Fotos, lose	
B.VII.147	Porträts, diverse, über die Jahre	u.a. mit Hans Christop von Tavel in Rom oder mit Guido Bachmann oder mit Klaus Merz	diverse
B.VII.148	Porträts, Galerie Bleisch, Arbon	mit Lesung von Klaus Merz und Zsuzsanna Gahse	2006

B.VII.149	pièces anniversaires, diverse	Geburtstagsobjekte für Freunde und Freundinnen, in Paris entstanden - Polaroidfotos	1989-1991
B.VII.150	Basler Kulturfest: stadt. be-gehungen	für Publikation in der Basler Zeitung	1983
B.VII.151	Struktur-Organisation III/98	Material: museumseigene Sockel; Musée d'art et d'histoire Neuchâtel. Ausstellung: Règle et déviance, constructivisme en Suisse 1960-1997. - Grossfarbdias. Fotograf: Joel von Allmen	1998
B.VII.152	Bau-Schal-Tafel-Drucke: Farbfotos auf schwarzem Hintergrund	Fotograf: Louis Brem, Luzern; Drucke von 1995; Fotos: Jahr unbekannt	1995
B.VII.153	Bau-Schal-Tafel-Drucke: Farbrossdias in schwarzem Passepartout	Fotograf: Louis Brem, Luzern; Drucke von 1995; Fotos: Jahr unbekannt	1995
B.VII.154	notes on a city: Ljubljana	Farbrossdia in schwarzem Passepartout (3 Motive). Dias von Druckgrafiken aus dem Jahr 1997. Fotograf Bruno Eberli, Hergiswil	1997?
B.VII.155	notes on a city: Budapest	Farbrossdias in Pergamentumschlag. Dias von Druckgrafiken aus dem Jahr 1997. Fotograf Bruno Eberli, Hergiswil	1997?
B.VII.156	Sport-Art	Farbrossdia in Pergamentumschlag. Dias von Druckgrafiken aus dem Jahr 1998. Fotograf Bruno Eberli, Hergiswil	1998?
B.VII.157	Fotoband Bauschaltafel-Projekte		1990-1995

C KORRESPONDENZ

C.I Briefe an Niklaus Lenherr

C.I.a Briefe von Einzelpersonen

C.I.a.1	Briefwechsel mit Judith Albert	2 Fotos	1 Mappe	1987-1997
C.I.a.2	von Brigitte Allamand		1 Umschlag	1990
C.I.a.3	von Sabine Altofer		1 Umschlag	1995-2022
C.I.a.4	von Anna Annen		1 Umschlag	1988-2022
C.I.a.5	von Walter Arnold		1 Umschlag	2017
C.I.a.6	Briefwechsel mit Regula Banz	1 Foto	1 Mappe	1998-2022
C.I.a.7	von Mark Baumgartner (und Ruth Nosa)		1 Umschlag	1981-2006
C.I.a.8	von Ruedi Bechtler		1 Umschlag	1982
C.I.a.9	von Chantal und Jakob Bill		1 Umschlag	2007-2008
C.I.a.10	von Fritz Billeter		1 Umschlag	2000
C.I.a.11	von Koni Bitterli		1 Umschlag	1989
C.I.a.12	von Erwin Bossard		1 Umschlag	1987-2009
C.I.a.13	von Irene Bosshart		1 Umschlag	2019
C.I.a.14	von Dominik Brun		1 Umschlag	1991
C.I.a.15	Briefwechsel mit Simone Brunau		1 Umschlag	1988-1989
C.I.a.16	von Urs Ulrich Bucher		1 Umschlag	1984
C.I.a.17	von Maria Bürgisser		1 Umschlag	1995
C.I.a.18	Briefwechsel mit Urs Bugmann		1 Umschlag	2001-2009
C.I.a.19	Briefwechsel mit Ernst & Susanna Burghartz-Preiswerk		1 Mappe	1985-2004
C.I.a.20	von Bernhard (Beni) Burkhalter		1 Umschlag	1976
C.I.a.21	von Elisabeth Caesar		1 Umschlag	2015
C.I.a.22	von Martin Cleis	2 Fotos	1 Umschlag	1992
C.I.a.23	von Roberto Conciatori		1 Umschlag	2016-2017
C.I.a.24	Briefwechsel mit Jean Christophe de Tavel	2 Fotos	1 Umschlag	1996-2010
C.I.a.25	von Pierre-André Delachaux		1 Umschlag	1989
C.I.a.26	von Georges und Marie-Thérèse Delnon		1 Umschlag	2007
C.I.a.27	von Doris Deschwanden und Franz Kappeler	Einladung zur Vermählung	1 Umschlag	1984
C.I.a.28	von Peter Dietschy	3 Fotos	1 Umschlag	2004-2010
C.I.a.29	von Christian Doelker		1 Umschlag	2000
C.I.a.30	von Hans Döös		1 Umschlag	2014
C.I.a.31	von Michael Donhauser		1 Umschlag	2001
C.I.a.32	von Anton Egloff		1 Umschlag	2011
C.I.a.33	von Hans Eigenheer		1 Umschlag	1985-2003
C.I.a.34	von Doris Fedier		1 Umschlag	2005-2006
C.I.a.35	von Franz Fedier		1 Umschlag	2002-2005
C.I.a.36	Briefwechsel mit Marianne Felder		1 Umschlag	1977-1980
C.I.a.37	von Monika Feucht		1 Umschlag	2006-2011
C.I.a.38	von Rico Four de Bona		1 Umschlag	1978
C.I.a.39	Briefwechsel mit Margrit Gedeon (Mägi)	1 Foto	1 Mappe	1975-2000
C.I.a.40	von Ulrich Gersten		1 Umschlag	2004
C.I.a.41	von Otti Gmür		1 Umschlag	2010
C.I.a.42	von Jürg Goll		1 Umschlag	2008
C.I.a.43	von Franziska Greising		1 Umschlag	1990-2020
C.I.a.44	von Marianne Gujer		1 Umschlag	1979
C.I.a.45	von Heinrich (Heini) Gut		1 Mappe	2003-2023
C.I.a.46	von Getrud Guyer Wyrsh		1 Umschlag	2010
C.I.a.47	Briefwechsel mit Marceline Hauri		2 Mappen	1979-2003
C.I.a.48	von Tobias und R. Hauri	R. ist Mutter von Marceline Hauri	1 Umschlag	1981

C.I.a.49	von Fritz Hauser		1 Umschlag	2005
C.I.a.50	von Roland Heini		1 Mappe	1999-2023
C.I.a.51	von Ines Herbener-Sprecher		1 Umschlag	2014-2022
C.I.a.52	von Ruedi Hirmer		1 Umschlag	1970
C.I.a.53	von Franz Hohler		1 Umschlag	2015
C.I.a.54	von Gottfried Honegger		1 Umschlag	1991
C.I.a.55	von Paul Huber	Justizdirektor des Kantons Luzern	1 Umschlag	1995-997
C.I.a.56	von Brigitte Hunkeler		1 Umschlag	1980
C.I.a.57	von Catherine Huth, Mondo Messmer (und Pia Frey)	4 Fotos	2 Mappen	1999-2023
C.I.a.58	von Max Huwyler (und Monika Huwyler-Schwerzmann)	3 Fotos	1 Mappe	2005-2022
C.I.a.59	von Imfeld + Camenzind AG	Baugeschäft	1 Umschlag	1992
C.I.a.60	von Beat Jürg		1 Umschlag	2013
C.I.a.61	von Gabor Kantor		1 Umschlag	1989
C.I.a.62	von Walter Kläuchi		1 Umschlag	1986
C.I.a.63	Briefwechsel mit Jan Koneffke	1 Foto	1 Umschlag	1990-2008
C.I.a.64	von Friederike Kretzen		1 Umschlag	2007-2017
C.I.a.65	von Rosmarie und Hans Kuchler		1 Umschlag	1989
C.I.a.66	Briefwechsel mit Annalisa Kuhn (Änsi)	1 Foto	1 Mappe	1973-2002
C.I.a.67	von Otto Lehmann		1 Umschlag	1992
C.I.a.68	Briefwechsel mit Simon Lenherr	Sohn von Lenherr, 2 Fotos	1 Umschlag	1993-2023
C.I.a.69	von Wilhelm Lenherr	Vater von Lenherr	1 Umschlag	1974
C.I.a.70	von Martha Lenherr-Stadelmann	Mutter von Lenherr	1 Umschlag	1973-1999
C.I.a.71	von Bernadette Lerjen-Sarbach		1 Umschlag	2014-2016
C.I.a.72	von Ruth Loosli		1 Umschlag	2019
C.I.a.73	von Alexandre Lüthi		1 Umschlag	1990-1991
C.I.a.74	Briefwechsel mit Christoph Lüthy		1 Mappe	1996-2019
C.I.a.75	von Buschi Luginbühl (Alfred Otto Luginbühl)		1 Umschlag	1982
C.I.a.76	von Renata Lussi	6 Fotos	1 Umschlag	undatiert
C.I.a.77	von Elsbeth Maag		1 Umschlag	2017-2023
C.I.a.78	Briefwechsel mit Otto Marchi	2 Fotos	1 Umschlag	1992-2002
C.I.a.79	von Beatrice Maritz und Andreas Grosz		1 Umschlag	2015
C.I.a.80	von Hansjörg Mattmüller		1 Umschlag	1977-2003
C.I.a.81	Briefwechsel mit Klaus Merz		1 Umschlag	1997-2014
C.I.a.82	von Selma Merz		1 Umschlag	2002-2013
C.I.a.83	von Annemarie Monteil		1 Umschlag	2006-2007
C.I.a.84	von Thomas Müllenbach		1 Umschlag	1996
C.I.a.85	von Franz Müller	2 Fotos	1 Umschlag	1983-1993
C.I.a.86	von Johannes Näf		1 Umschlag	2009
C.I.a.87	von Barbara Naegelin	von der Band 'Les Reines Prochaines', Einladung zur Jubiläumsfeier	1 Umschlag	2007
C.I.a.88	Briefwechsel mit Verena Nucifora-Scheurer		1 Umschlag	1997-2011
C.I.a.89	von Josef Maria Odermatt		1 Umschlag	2004
C.I.a.90	von Peter Osterwalder		1 Umschlag	1978-1981
C.I.a.91	von Fabio Pusterla		1 Umschlag	2020
C.I.a.92	Briefwechsel mit Margret Ribbert		1 Umschlag	1982-2020
C.I.a.93	Briefwechsel mit Veronica Rinderknecht	1 Dia	1 Mappe	1982-2001
C.I.a.94	von Claude Sandoz		1 Umschlag	1993
C.I.a.95	von Ruedi Schill		1 Umschlag	1979-1981
C.I.a.96	Briefwechsel mit Camille Schlosser		1 Umschlag	1983-2016
C.I.a.97	von Erwin Schürch		1 Umschlag	1995
C.I.a.98	von Marietherese Schwegler	Einladung zur Trauerfeier von Otto Marchi	1 Umschlag	2005
C.I.a.99	von Urs Sibler		1 Umschlag	1986-1989
C.I.a.100	Briefwechsel mit Gaudenz Signorell		1 Mappe	1991-2020
C.I.a.101	von Corinna Soria		1 Umschlag	2001
C.I.a.102	von Rita Stadelmann		1 Umschlag	undatiert
C.I.a.103	von Sarah Stadler		1 Umschlag	2014-2015
C.I.a.104	von Cornelia Staffelbach		1 Umschlag	1990
C.I.a.105	von Heinz Stalder		1 Umschlag	2006
C.I.a.106	Briefwechsel mit Urs Staub	vom Bundesamt für Kulturpflege; Ankauf Kunst für Bundeskunstsammlung	1 Umschlag	1989
C.I.a.107	von Serge Stauffer		1 Umschlag	1977-1978
C.I.a.108	von Veit Stauffer		1 Umschlag	1978-1979
C.I.a.109	von Emil Steinberger		1 Umschlag	1972
C.I.a.110	von Nicola Steiner		1 Umschlag	2004
C.I.a.111	von Beat Sterchi		1 Umschlag	2014
C.I.a.112	von Stiftung Skulptur Urschweiz	Einladung zur Jubiläumsfeier	1 Umschlag	2016
C.I.a.113	von Ludwig Stocker		1 Umschlag	1989-1990
C.I.a.114	von Hans und Isabelle Stricker-Fries		1 Umschlag	2003-2011

C.I.a.115	von Jörg Stummer		1 Umschlag	1981-1985
C.I.a.116	Briefwechsel mit Beat Stutzer	vom Bündner Kunstmuseum	1 Umschlag	1990-1991
C.I.a.117	von Michael Sutter		1 Umschlag	2011
C.I.a.118	von Rudolf Trefzer		1 Umschlag	2007
C.I.a.119	von Hannes Vogel		1 Umschlag	1982-2006
C.I.a.120	von Karin von Ah		1 Umschlag	2011
C.I.a.121	von Stanislaus von Moos		1 Umschlag	2005-2023
C.I.a.122	von Christina von Passavant und Beat Däppeler		1 Umschlag	2009
C.I.a.123	Briefwechsel mit Martin Wallimann		1 Umschlag	1995-1999
C.I.a.124	von Peter Wanner	Verleger AZ Medien AG; Einladung zur Verleihung des Aargauer Kulturpreises	1 Umschlag	2005
C.I.a.125	von Werner Wetz		1 Umschlag	1981
C.I.a.126	von Verena Wiemann	von Gesellschaft Schweizerischer Maler, Bildhauer und Architekten; Stipendium	1 Umschlag	1990
C.I.a.127	Briefwechsel mit Bénédicte Winiger		1 Umschlag	1997-1999
C.I.a.128	von Attila Wittmer		1 Umschlag	undatiert
C.I.a.129	Briefwechsel mit Gabrielle Wolf		1 Umschlag	1987-1994
C.I.a.130	von Irène Wydler		1 Umschlag	2022
C.I.a.131	von Basil Wyrsh	Trauerkarten zum Tod von Charles Wyrsh	1 Umschlag	2019
C.I.a.132	von Diego Carlos Wyrsh	Trauerkarte zum Tod von Gertrud Guyer Wyrsh	1 Umschlag	2013
C.I.a.133	von Elmar Zemp	von der Gesellschaft Schweizerischer Maler, Bildhauer und Architekten und Präsident der Stiftung Atelier Cite Paris	1 Umschlag	1985-1988
C.I.a.134	von Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern	Dankesbrief für Schenkung, Neujahreskarte	1 Umschlag	2001-2022
C.I.a.135	von Maria Zraggen		1 Umschlag	2006
C.I.a.136	von Reto Zillig und Tina Achermann		1 Umschlag	2010
C.I.a.137	von Alfred Zimmerlin		1 Umschlag	1989-1991
C.I.a.138	von Heinz Zimmermann	Schmuckring	1 Umschlag	1992-2009
C.I.a.139	von Alfred S. Zingg	1 Foto	1 Umschlag	1979
C.I.a.140	von Franziska Zumbach		1 Umschlag	2013

C.I.b Briefe von Einzelnen chronologisch

C.I.b.1	Brief von 1982 an Niklaus Lenherr	2 Fotos, 2 Negativfilme	1 Umschlag	1982
---------	-----------------------------------	-------------------------	------------	------

C.II Briefe von Niklaus Lenherr

C.II.a Briefe an Einzelpersonen

C.II.a.1	Briefwechsel mit Doris und Fridolin Banz	Eltern von Regula Banz; 2 Fotos	1 Mappe	2001-2009
C.II.a.2	an Peter Bichsel		1 Umschlag	2020
C.II.a.3	an Fabrizio Brentini	von Schweizerischer St. Lukasgesellschaft	1 Umschlag	1995
C.II.a.4	Briefwechsel mit Esther Brunner-Buchser	von Gesellschaft Schweizerischer Maler, Bildhauer und Architekten	1 Umschlag	1990
C.II.a.5	an épreuve d'artiste		1 Umschlag	1988
C.II.a.6	an Sepp (Josef) Estermann		1 Umschlag	2006
C.II.a.7	an Arthur Eugster		1 Umschlag	1976
C.II.a.8	an Zsuzsanna Gahse		1 Umschlag	2003
C.II.a.9	an Michaël Grossert		1 Umschlag	1989
C.II.a.10	an Tina Grütter		1 Umschlag	2001
C.II.a.11	an Christof Hirtler		1 Umschlag	1996
C.II.a.12	Briefwechsel mit Robert Holzach	Präsident der Jubiläums-Stiftung der Schweizerischen Bankgesellschaft; Stipendium	1 Umschlag	1988
C.II.a.13	Briefwechsel mit Walter Horcher	Finanzieller Beitrag Arbeits- & Studienaufenthalt	1 Umschlag	1988-1997
C.II.a.14	an Robert Kaufmann	Kulturbeauftragter Stadt Luzern; finanzieller Beitrag Arbeits- & Studienaufenthalt	1 Umschlag	1988
C.II.a.15	an Otto Koch		1 Umschlag	1988
C.II.a.16	an Martin Kunz	vom Kunstmuseum Luzern (Konservator); offener Brief bzgl. Weihnachtsausstellung	1 Umschlag	1988
C.II.a.17	an Franz Kurzmeyer	Stadtpräsident Luzern; Gratulation zum 60. Geburtstag von Kurzmeyer	1 Umschlag	1995
C.II.a.18	Briefwechsel mit Anita Kuster		1 Umschlag	
C.II.a.19	an Andrea Leisinger	Nicht abgesendete Entwürfe	1 Umschlag	1998
C.II.a.20	an Niklaus Lenherr		1 Umschlag	2000
C.II.a.21	Briefwechsel mit Ulrich Looock	vom Kunstmuseum Luzern	1 Umschlag	1998-2000
C.II.a.22	an Niklaus Meienberg		1 Umschlag	1992-1993
C.II.a.23	an Gerhard Meier		1 Umschlag	2008
C.II.a.24	Briefwechsel mit Cäsar Menz	von Gleyre-Stiftung und Stiftung Pro Arte; finanzieller Beitrag Arbeits- & Studienaufenthalt	1 Umschlag	
C.II.a.25	an Tina Moor		1 Umschlag	1997
C.II.a.26	Briefwechsel mit Franz Peter	Pfarrer im Pfarramt Reussbühl; Austritt römisch-katholische Kirche	1 Umschlag	1977
C.II.a.27	an Christoph Rüttimann	Gratulation zum Kunst- und Kulturpreis der Stadt Luzern	1 Umschlag	2007
C.II.a.28	an Stefan Schärli (steps)		1 Umschlag	1990
C.II.a.29	an Jimmy Schmid		1 Umschlag	1992

C.II.a.30	an Ruedi Schmidig	vom Verein Nachlass Andreas Achermann; finanzieller Beitrag	1 Umschlag	1988
C.II.a.31	Briefwechsel mit Albert Schnyder (sowie Susanna Burghartz, Alienor Burghartz und Gianna Burghartz)	mit Ehefrau und zwei Töchtern	4 Schachteln	1976-2023
C.II.a.32	an Harald Szeemann		1 Umschlag	2003
C.II.a.33	an Lukas Vogel		1 Umschlag	1995
C.II.a.34	an Alice Vollenweider		1 Umschlag	2006
C.II.a.35	an Liloush von Arx	Nicht abgesendete Entwürfe	1 Umschlag	1977
C.II.a.36	Briefwechsel mit Josef Zihlmann	vom Erziehungsdepartement des Kantons Luzern; finanzieller Beitrag Arbeits- & Studienaufenthalt	1 Umschlag	1988
C.II.a.37	an Max Zingg und Alison Bouvard	7 Fotos	1 Umschlag	1990-2009
C.II.a.38	an Manfred Züfle		1 Umschlag	2007

C.II.b Briefe an Einzelne chronologisch

C.II.b.1	Briefe von 1993 von Niklaus Lenherr	Informationen an mögliche Mietende des Ateliers von Lenherr in Paris	1 Umschlag	1993
----------	-------------------------------------	--	------------	------

C.III Briefe Dritte an Dritte

C.III.1	von Judith Albert an Albert Schnyder	Einladung für Ausstellungen der Abschluss- und Diplomarbeiten der Höheren Schule für Gestaltung	1 Umschlag	1997
C.III.2	von Doris Fässler an Martin Kurz	Offener Brief bzgl. Weihnachtsausstellung im Kunstmuseum Luzern	1 Umschlag	1988
C.III.3	von Simon Lenherr an Judith Albert		1 Umschlag	1995
C.III.4	von Albert Schnyder an Regula Banz		1 Umschlag	2003
C.III.5	von Albert Schnyder an Familie Burghartz		1 Umschlag	2001
C.III.6	von Jimmy und Ute Schmid an Alison (Bouvard?)		1 Umschlag	undatiert
C.III.7	von Peter Spirig an Max und Monika Huwyler		1 Umschlag	2013

D LEBENDOKUMENTE

D.I Taschen-Agenden

			Anzahl	
D.I.1	Taschen-Agenda	dunkelgrün, 8 x 12 cm, loses Blatt	1	1971
D.I.2	Taschen-Agenda	hellgrün, 8,5 x 13,5 cm	1	1972
D.I.3	Taschen-Agenden	dunkelrot, 9 x 13,5 cm	1	1973
D.I.4	Taschen-Agenda	hellbraun, 8,5 x 13,5 cm und hellgrün, 8,5 x 13,5 cm (Termine)	2	1974
D.I.5	Taschen-Agenden	orange, 7,5x,11 cm	1	1975
D.I.6	Taschen-Agenda	dunkelrot, 6,5x,10 cm und dunkelgrün, 7,5 x 11 cm (Termine)	2	1976
D.I.7	Taschen-Agenda	dunkelbraun, 9,5 x 15 cm, mit Adress-Liste und losen Blättern	1	1977
D.I.8	Taschen-Agenda	dunkelbraun, 10,5 x 14,5 cm, mit s/w.Foto und losen Blättern	1	1978
D.I.9	Taschen-Agenda	dunkelbraun, 10,5 x 14,5 cm, lose Blätter und Briefumschlag mit Haaren von Marceline Hauri	1	1979
D.I.10	Taschen-Agenda	rot, 10,5 x 14,5 cm	1	1980
D.I.11	Taschen-Agenda	grün, 10,5 x 14,5 cm, mit Fotos, Ausweise und Adress-Liste	1	1981
D.I.12	Taschen-Agenda	dunkelgrün, 10,5 x 14, 5 cm, mit losen Blättern (Projekt St.Urban)	1	1982
D.I.13	Taschen-Agenda	schwarz, 10,5 x 14,5 cm, loses Blatt (Reise-Liste)	1	1983
D.I.14	Taschen-Agenda	gelb, 10,5 x 14,5 cm, mit 3 s/w-Fotos von Marceline Hauri	1	1984
D.I.15	Taschen-Agenda	gelb, 10,5 x 14,5 cm, mit losen Blättern	1	1985
D.I.16	Taschen-Agenda	9 x 16 cm	1	1986
D.I.17	Taschen-Agenda	9 x 16 cm	1	1987
D.I.18	Taschen-Agenda	9 x 16 cm, mit Adress-Liste und losen Blättern	1	1988
D.I.19	Taschen-Agenda	10,5 x 15,5 cm, mit Fotos und div. losen Blättern	1	1988-1989
D.I.20	Taschen-Agenda	10,5 x 15,5 cm, mit div. losen Blättern	1	1989-1990
D.I.21	Taschen-Agenda	10,5 x 15,5 cm, mit Adress-Liste, mit Fotos und div. losen Blättern	1	1990-1991
D.I.22	Taschen-Agenda	10,5 x 15,5 cm, mit losen Blättern	1	1991-1992
D.I.23	Taschen-Agenda	10,5 x 15,5 cm, mit Adress-Liste und mit losen Blättern	1	1992-1993
D.I.24	Taschen-Agenda	10,5 x 15,5 cm, mit div. losen Blättern	1	1993-1994
D.I.25/ 1 und 2	Taschen-Agenda	10,5 x 15,5 cm, mit Adress-Liste und mit div. losen Blättern - doppelt geführt	2	1994-1995
D.I.26	Taschen-Agenda	10,5 x 15,5 cm, mit div. losen Blättern	1	1995-1996
D.I.27	Taschen-Agenda	10,5 x 15,5 cm, mit Adress-Liste und mit div. losen Blättern	1	1996-1997
D.I.28	Taschen-Agenda	10,5 x 15,5 cm, mit div. losen Blättern	1	1997-1998
D.I.29	Taschen-Agenda	10,5 x 15,5 cm, mit Adress-Liste und mit div. losen Blättern	1	1998-1999
D.I.30	Taschen-Agenda	10,5 x 15,5 cm, mit losen Blättern	1	1999-2000
D.I.31	Taschen-Agenda	10,5 x 15,5 cm, mit Adress-Liste, Fotos und mit losen Blättern	1	2000-2001
D.I.32	Taschen-Agenda	10,5 x 15,5 cm, mit losen Blättern	1	2001-2002
D.I.33	Taschen-Agenda	10,5 x 15,5 cm	1	2002-2003
D.I.34	Taschen-Agenda	10,5 x 15,5 cm, mit losen Blättern und Fotos	1	2003-2004
D.I.35	Taschen-Agenda	10,5 x 15,5 cm, mit Adress-Liste und mit div. losen Blättern	1	2004-2005
D.I.36	Taschen-Agenda	10,5 x 15,5 cm, mit losen Blättern	1	2005-2006
D.I.37	Taschen-Agenda	10,5 x 15,5 cm, mit losen Blättern	1	2006-2007

D.I.38	Taschen-Agenda	10,5 x 15,5 cm, mit Adress-Liste und mit div. losen Blättern	1	2007-2008
D.I.39	Taschen-Agenda	10,5 x 15,5 cm	1	2008-2009
D.I.40	Taschen-Agenda	10,5, x 15,5 cm, mit Adress-Liste und mit div. losen Blättern	1	2009-2010
D.I.41	Taschen-Agenda	10,5 x 15 cm, mit losen Blättern	1	2010-2011
D.I.42	Taschen-Agenda	10,5 x 15 cm, mit losen Blättern	1	2011-2012
D.I.43	Taschen-Agenda	10,5 x 15 cm, mit losen Blättern	1	2012-2013
D.I.44	Taschen-Agenda	10,5 x 15 cm, mit Adress-Listen, mit losen Blättern	1	2013-2014
D.I.45	Taschen-Agenda	10,5 x 15 cm	1	2014-2015
D.I.46	Taschen-Agenda	10,5 x 15 cm, mit losen Blättern	1	2015-2016
D.I.47	Taschen-Agenda	10,5 x 15 cm, mit Adress-Liste und mit losen Blättern	1	2016-2017
D.I.48	Taschen-Agenda	10,5 x 15 cm	1	2017-2018
D.I.49	Taschen-Agenda	10,5 x 15 cm, mit losen Blättern	1	2018-2019
D.I.50	Taschen-Agenda	10,5 x 15 cm, mit losen Blättern	1	2019-2020
D.I.51	Taschen-Agenda	10,5, x 15 cm, mit losen Blättern	1	2020-2021

D.II. Skizzen + Notizen, Text-Hefte und Fotos

D.II.1	Notizbüchlein	10,5 x 14,5 cm, mit Bleistiftchen	1	1969
D.II.2	Notizbüchlein	9 x 13,3 cm, lose Blätter (ohne Spiralheftung)	1	1971
D.II.3	Notizbüchlein	8,6 x 13 cm, lose Blätter (ohne Spiralheftung)	1	1972
D.II.4	Schul-Heft	17,5 x 22 cm, Sommer-Lager Emmetten 1973, Text Mark Baumgartner	1	1973
D.II.5	Schul-Heft	17,5 x 22 cm, Materialienheft Ausbildungslager Pfadi, Südfrankreich	1	1973
D.II.6	Schul-Heft	17,5 x 22 cm, Tour d'Europe, mit losen Blättern	1	1974
D.II.7/1	Schul-Heft	17 x 21,5 cm, Texte und Fotos	1	1974
D.II.7/2	Schul-Heft	17 x 21,5 cm, Texte und lose Blätter	1	1974
D.II.8	Wachstuch-Büchlein	10 x 15 cm, mit losen Blättern	1	1975-1978
D.II.9/1	Wachstuch-Büchlein	10 x 15 cm, skizzen + notizen, RS	1	1976
D.II.9/2	Wachstuch-Heft	17,5 x 22 cm, RS-Tagebuch, mit losen Blättern	1	1976
D.II.9/3	A4-Blätter	21 x 29,4 cm, RS-Kompanie-Zeitung	1	1976
D.II.10	Wachstuch-Büchlein	10 x 15 cm	1	1977
D.II.11	Wachstuch-Büchlein	10 x 15 cm	1	1978
D.II.12	Wachstuch-Büchlein	10 x 15 cm	1	1979
D.II.13	Schul-Heftchen	11 x 17,5 cm	1	1979
D.II.14	Schul-Heft	14,8 x 21 cm, grünes Materialienheft	1	1979
D.II.15	Wachstuch-Büchlein	10 x 15 cm, mit losen Blättern	1	1980
D.II.16	Wachstuch-Büchlein	10 x 15 cm, mit losen Blättern	1	1981
D.II.17	Lose Blätter	10,8 x 17,3 cm, lose Blätter (Fluchtgedanken)	1	1982
D.II.18	Notizbüchlein	11 x 17 cm, lose Blätter (ohne Spiralheftung), Paris	1	1989
D.II.19	Notizbuch	17 x 21,8 cm, lose Blätter mit Fotos (ohne Spiralheftung), Paris	1	1889
D.II.20	Notizbüchlein	9,8 x 15,5 cm, lose Blätter (ohne Spiralheftung), Paris	1	1994
D.II.21/1	Notizbuch	14,5 x 21 cm, lose Blätter (ohne Spiralheftung), I, grün	1	1999
D.II.21/2	Notizbuch	14,5 x 21 cm, lose Blätter (ohne Spiralheftung), II, rot	1	1999-2000
D.II.21/3	Notizbuch	14,5 x 21 cm, lose Blätter (ohne Spiralheftung), III, blau	1	2000-2001
D.II.22/1	Wachstuch-Büchlein	10 x 14,7 cm, Zuschreibungen I	1	2007
D.II.22/2	Wachstuch-Büchlein	10 x 14,7 cm, Zuschreibungen II	1	2007
D.II.22/3	Wachstuch-Büchlein	10 x 14,7 cm, Zuschreibungen III	1	2007
D.II.22/4	Wachstuch-Büchlein	10 x 14,7 cm, Zuschreibungen IV	1	2007
D.II.23	Wachstuch-Büchlein	17 x 22 cm, mit losen Blättern, Journal Pfeiffer-Mobil	1	2019
D.II.24	Lose Blätter		1	o.J.

D.III. Dokumente der privaten Lebensführung

D.III.1	Taufe bis Schulzeit	Taufbüchlein, Kindergartenschreiben, Impfbüchlein etc.	1 Umschlag	1957-1968
D.III.2	Schule und Ausbildung	Zeugnisse, Empfehlungsschreiben, Berufsberatung	1 Umschlag	1965-1975
D.III.3	Fotografien	Familie und Schulzeit	5 Mappen	1910-1978
D.III.4	Ausweise und Dokumente	div. Ausweise, ID, Pass	1 Couvert	o.J.